

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)

ÉCOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
(EDP)
"Espaces, Cultures et Développement"

MÉMOIRE DE MASTER RECHERCHE

FORMATION DOCTORALE : Géographie et Gestion de l'Environnement

OPTION : GEOGRAPHIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

ETHNOBOTANIQUE QUANTITATIVE DE L'USAGE DE *LAUNAEA TARAXACIFOLIA* (Willd.) Amin ex C. Jeffrey., (Asteraceae) DANS LA COMMUNE DE DJAKOTOMEY

Réalisé par

AGBESSI Désiré

Sous la supervision de :

Superviseur

Prof Brice A.H. TENTE

Professeur Titulaire UAC /CAMES

Co-superviseur

Dr. Yves Césaire AJAVON

Chargé de Recherches au CAMES

COMPOSITION DU JURY

Président : Prof. Placide CLEDJO, Professeur Titulaire, UAC

Rapporteur : Prof. Brice A.H. TENTE, Professeur Titulaire UAC

Examineur : Dr. Yves Césaire AJAVON, Chargé de Recherches au CAMES

Mention : Très bien

Soutenu, le 24 / 01 / 2020

Sommaire

Dédicace	3
Liste des sigles et acronymes	4
Remerciements	5
Résumé	6
Abstract	6
Introduction	7

CHAPITRE I

ETAT DES CONNAISSANCES, CLARIFICATION DES CONCEPTS, PROBLÉMATIQUE ET APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

1. 1. État des connaissances	9
1. 2. Clarification des concepts	11
1. 3. Problématique.....	14
1. 4. Approche méthodologique	17
Conclusion partielle.....	26

CHAPITRE II

CADRE GÉOGRAPHIQUE, DESCRIPTION DE L'ESPÈCE ET IMPORTANCES DE *LAUNAEA TARAXACIFOLIA* DANS LA COMMUNE DE DJAKOTOMEY

2. 1. Cadre Géographique.....	27
2. 2. Présentation de <i>Launaea taraxacifolia</i>	40
3. 4. Importances de <i>Launaea taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey	42
Conclusion partielle.....	52

CHAPITRE III

FACTEURS DE DÉGRADATION ET MÉTHODES DE CONSERVATION DE *Launaea Taraxacifolia* DANS LA COMMUNE DE DJAKOTOMEY

3. 1. Facteurs de dégradation <i>Launaea taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey.....	53
3. 2. Conservation de <i>Launaea taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey.....	56
3. 3. Analyse des résultats	58
Conclusion partielle.....	59
Discussion	60
Conclusion.....	62
Perspective	63
Bibliographie.....	64
Figures.....	71
Tableaux	72
Planche et photos.....	72
Tables de matières	81

Dédicace

Je dédie ce travail à :

- l'Eternel Dieu tout puissant qui me conduit de grâce en grâce.
- mon cher papa Jean C. AGBESSI pour toutes ses prières ;
- ma chère maman Stéphanie SODEGLA qui n'a de cesse batailler pour que je sois là aujourd'hui.

Liste des sigles et acronymes

ASECNA	: Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar
ATDA	: Agence Territoriale de Développement Agricole
BIDOC-FSA	: Bibliothèque-Centre de Documentation- Faculté des Sciences Agronomiques
CAMES	: Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur
CIFRED	: Centre Inter-facultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable
DEA	: Diplôme d'Etudes Approfondies
DGAT	: Département de Géographie et Aménagement du Territoire
EDP	: Ecole Doctorale Pluridisciplinaire
FASHS	: Faculté des Sciences Humaines et Sociales
FC	: Fréquence de Citation
FCFA	: Franc de la Communauté Financière Africaine
FLASH	: Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines
FSA	: Faculté des Sciences Agronomiques
IGATE	: Institut de Géographie de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement
INRAB	: Institut National de la Recherche Agricole au Bénin
INSAE	: Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique
LABEE	: Laboratoire de Biogéographie et Expertise Environnementale
LT	: <i>Launaea Taraxacifolia</i>
MAEP	: Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche
MEDD	: Ministère de l'Environnement et Développement Durable
Mn	: Minutes
NmL	: Nombre de ménage dans l'arrondissement
OMS	: Organisation Mondiale de la Santé
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
PDC	: Plan de Développement Communal
RGPH	: Recensement Général de la Population et de l'Habitation
UAC	: Université d'Abomey-Calavi

Remerciements

Nous voudrions exprimer notre gratitude à tous ceux qui nous ont aidé dans la réalisation de ce travail.

Ainsi, nous voudrions remercier très sincèrement le Prof. Brice TENTE (Professeur Titulaire des Universités du CAMES, Directeur de l'IGATE-CIFRED/UAC). Professeur, vous contribuez résolument à la réalisation de notre cursus universitaire pour avoir déjà suivi nos travaux de recherche depuis la Licence. Vous avez accepté diriger ce travail malgré vos multiples occupations. Vos observations, orientations, et votre soutien moral nous ont permis de conduire à terme cette recherche. Veuillez recevoir, l'expression de ma respectueuse et profonde gratitude.

Nous voudrions aussi exprimer toute notre gratitude au Dr. Yves Césaire AJAVON, Chargé de recherches au CAMES, qui a accepté de co-superviser ce travail et n'a ménagé aucun effort pour son aboutissement. En aucun moment il ne nous a marchandé son assistance et son affection, en dépit de ses lourdes tâches professionnelles. Cher Docteur, retrouvez ici, l'expression de notre profonde reconnaissance.

Nous adressons également nos sincères remerciements :

- à tous les enseignants de l'École Doctorale Pluridisciplinaire de la FASHS/UAC;
- aux Docteurs Djafarou ABDOULAYE et Barnabé HOUNKANRIN pour divers conseils et assistances dans la réalisation de ce mémoire ;
- à M. Samuel MASSEDE et Mme Marcelle F. MONDE qui à chaque sollicitation n'ont jamais manqué de nous indiquer les pistes à suivre pour un heureux aboutissement de ce travail ;
- à Mrs Wilfried T. AGBESSI, Bernard GNASSOUNOU, Armel VIDO, Oscar SODEGLA, Oreste TENTE, Jean-Baptiste EGUEH, Mmes Chantal GBEDJI, Roseline HOUETO, Mlle Miracle GNASSOUNOU, Élisabeth AGBESSI et Geneviève AGBESSI pour leurs appui, conseils, veilles quotidiennes et ardents désirs à nous voir réussir ce travail ;
- à tous les membres du jury qui ont accepté examiner les résultats de cette recherche pour l'amélioration de sa qualité scientifique ;
- aux camarades du Master Géographie et Gestion de l'Environnement promotion 2018-2019 de l'EDP/FASHS pour une bonne camaraderie.

Résumé

Launaea taraxacifolia est une espèce végétale qui, malgré les études scientifiques avérées sur son utilité, reste encore peu connue sur le plan ethnobotanique. La présente étude aborde l'ethnobotanique quantitative de l'usage de *Launaea taraxacifolia* (Willd.) Amin ex C. Jeffrey., (Asteraceae) dans la Commune de Djakotomey.

Pour atteindre les objectifs fixés, une enquête ethnobotanique et socioéconomique a été menée à travers des entretiens isolés et des focus group. 159 personnes ont été enquêtées dans les dix arrondissements de la Commune pour compléter les informations de la recherche documentaire. Les données climatologiques (hauteurs de pluies, températures) de la période de 1989 à 2018 pour apprécier l'influence des facteurs naturels de la dégradation de l'espèce. Les valeurs d'usage par organe, les revenus issus de la vente des organes et de la Fréquence d'utilisation des propriétés médicinales ont été calculés grâce au tableur Excel 2013 pour étudier les relations entre l'espèce et les groupes socioculturels. L'analyse des résultats a été faite à l'aide du modèle PEIR.

Les résultats montrent que *Launaea taraxacifolia* est utilisée par cinq (5) groupes socioculturels à savoir les Adja, les Fon, les Mina et les Idaacha / Yoruba, pour l'alimentation humaine, la médecine traditionnelle, l'alimentation animale et pour le commerce selon 96 %, 62 %, 33 % et 23 % des ménages enquêtés. 69% des femmes et 31% des hommes utilisent *Launaea taraxacifolia* plusieurs fins. Le commerce de l'espèce rapporte un bénéfice moyen annuel de 92920 F CFA qui est réinvestis pour l'amélioration des conditions de vie dans les ménages. Les facteurs naturels et anthropiques participent à la dégradation des milieux et par conséquent de l'espèce. Pour éviter la perte définitive de cette dernière, la conservation de l'espèce dans les champs/jardins est la méthode préconiser par 75 % des ménages.

Mots clés : Bénin, Commune de Djakotomey, *Launaea taraxacifolia*, ethnobotanique quantitative,

Abstract

Launaea taraxacifolia is a plant species, which, despite scientific studies proven on its usefulness, is still little known ethnobotany. This study addresses the quantitative ethnobotany of the use of *Launaea taraxacifolia* (Wild Lettuce) (Willd.) Amin ex C. Jeffrey., (Asteraceae) in the Municipality of Djakotomey.

To achieve the objectives set, an ethnobotanical and socioeconomic survey was conducted through isolated interviews and focus groups. 159 people were surveyed in the ten districts of the commune to complete the information from the documentary research. Climatological data (rainfall depths, temperatures, FTEs) for the period 1989 to 2018 to assess the influence of the natural factors of the degradation of the species. The usage values per organ, the income from the sale of organs and the frequency of use of medicinal properties were calculated using the Excel 2013 spreadsheet to study the relationships between the species and socio-cultural groups. The results were analyzed using the PEIR model.

The results show that *Launaea taraxacifolia* is used by five (5) socio-cultural groups, namely the adjas, the fons, the minas and the Idaachas / Yorubas, for human food, traditional medicine, economy and for animal feed. According to 96%, 62%, 33% and 23% of the households surveyed. Women use 69% *Launaea taraxacifolia* while 31% of men for multiple purposes. The trade in the species brings in an average annual profit of 92,920 CFA francs which is reinvested to improve living conditions in households. Natural and anthropogenic factors participate in the degradation of the environment and therefore of the species. To avoid the final loss of the latter, the conservation of the species in fields / gardens is the method to be recommended according to 75% of households.

Keywords : Benin, Djakotomey, Commune, *Launaea taraxacifolia*, quantitative ethnobotany,

Introduction

L'Afrique dispose d'une grande diversité de plantes comestibles, qui, non seulement jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais constituent aussi une source de revenu aussi bien pour les populations locales que urbaines (Dans *et al.*, 2008). La biodiversité végétale constitue ainsi, une offrande de la nature pour l'humanité. Almekinders (2000), pour sa part déclare que l'Afrique au Sud du Sahara est dotée d'une grande diversité de plantes alimentaires. Parmi celles-ci se trouvent les légumes-feuilles traditionnels (LFT). Ils jouent un grand rôle dans l'agriculture et dans l'alimentation et génèrent des revenus non négligeables aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines (Chweya and Eyzaguirre 1999). Il faut aussi dire que les légumes constituent des apports excellents d'enrichissement et de diversification de l'alimentation de l'homme. Ils sont de véritables sources primaires de nutriments minéraux, de vitamines, de fibres et d'autres composés qui interviennent dans la santé humaine (SINHA, 2011). Les fruits et légumes jouent un rôle capital dans le maintien d'une bonne santé parce qu'ils apportent à l'organisme des vitamines, des sels minéraux, les fibres et composés phytochimiques qui contribuent à son bon fonctionnement. Chaque année, la mort de 2,7 millions de personnes est attribuée à une consommation insuffisante de fruits et légumes, celle-ci se classant parmi les 10 premiers facteurs de risque de mortalité (Ezzati *et al.*, 2002). A la lumière de tout ce qui précède, l'on peut dire sans se tromper que la biodiversité végétale en général et les légumes-feuilles traditionnels en particulier constituent une source vitale pour l'humanité de par leurs importances aux plans alimentaire, sanitaire, économique, culturel et culturel.

Par ailleurs, les écosystèmes tropicaux, gigantesques réservoirs de la biodiversité, apparaissent menacés par les changements d'utilisation des terres, la pollution, l'introduction d'espèces envahissantes, la surexploitation, les changements climatiques (Nivet *et al.*, 2010). Sous le même angle, Tenté (2005), déclare que « le Bénin est confronté au problème de plus en plus aigu et généralisé de dégradation de l'environnement ». Les activités humaines associées à bien d'autres facteurs peuvent contribuer au maintien de la biodiversité ou à la destruction d'habitats, la banalisation des milieux et la disparition d'espèces (Allagbé, 2011). La biodiversité est donc dans une situation alarmante parce que menacée, de l'extinction de plusieurs espèces tant

végétales qu'animales malgré les différents fora et alertes (Assogbadjo *et al.*, 2010). Sa destruction par l'utilisation anarchique des engrais chimiques, les feux de végétation suivis des changements climatiques fait que certaines espèces sont moins connues et sont en voie de disparition. Sur les 275 espèces les plus importantes d'Afrique tropicale, 207 sont consommées pour leurs feuilles (Kahane *et al.*, 2005). Mais malheureusement, en dehors de *Amaranthus ssp*, de *Solanum ssp* et de *Corchorus spp*, les légumes feuilles traditionnelles consommées au Bénin sont encore très peu connues (Assogba-Komlan *et al.*, 2003). Au Bénin, trente-huit espèces sont classées comme des espèces négligées et sous-utilisées (Dansi *et al.*, 2010). Parmi ces espèces, 15 seulement sont considérées comme prioritaires. Au nombre de celles-ci, six légumes-feuilles dont *Launaea taraxacifolia*. Or, les connaissances endogènes sont une composante essentielle de la conservation de la biodiversité locale (Pilgrim *et al.*, 2007).

A cet effet, il est important de connaître les vertus des légumes feuilles traditionnelles dont *Launaea taraxacifolia* afin de réduire les risques de disparition de cette espèce et procéder à sa conservation. Selon Adébisi (2004), un extrait de *Launaea taraxacifolia* (laitue sauvage) mélangé au lait maternel est administré en médecine traditionnelle pour soigner la cécité partielle résultant d'un crachat de serpent. Il est aussi utilisé pour la fièvre au Bénin. Dansi *et al.* (2008) pour leur part ont affirmé que la sauce de *Launaea taraxacifolia* est un aphrodisiaque. C'est pourquoi, la connaissance les différentes vertus de *Launaea taraxacifolia* et son importance socio-économique est d'une grande utilité. Le présent document s'articule autour de trois chapitres : le premier s'intéresse au cadre théorique et au milieu d'étude. Le deuxième aborde l'approche méthodologique. Le troisième présente les résultats et discussions

CHAPITRE I

ETAT DES CONNAISSANCES, CLARIFICATION DE CONCEPTS, PROBLÉMATIQUE ET APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Ce premier chapitre du mémoire présente l'état des connaissances, la clarification de quelques concepts, la problématique et l'approche méthodologique.

1. 1. État des connaissances

Diverses études déjà faites dans le domaine ont été consultées dans divers centres de documentation.

Selon Baudoin (2012), l'extension des terres cultivées devient également essentielle afin de répondre aux besoins alimentaires d'une population grandissante. Pour cela, le défrichage et le déboisement de nouveaux espaces sont nécessaires, avec en retour, des impacts sur la fertilité et la stabilité des sols, les écosystèmes étant déjà fragilisés par le déploiement de la monoculture des produits de rente depuis l'époque coloniale. Selon Tchakossa (2012), avant le contact avec d'autres civilisations, notamment arabomusulmane et occidentale, le mode de vie des populations et leur comportement envers la nature sont marqués par une vie en symbiose avec la nature et une exploitation des ressources uniquement pour l'autosuffisance alimentaire. Mais avec l'invasion des Occidentaux, la destruction des écosystèmes forestiers s'accélère sous l'effet conjugué de la pression démographique, de l'aggravation de la pauvreté et de l'action prédatrice de puissants groupes industriels qui contournent les réglementations et bénéficient de la complaisance des autorités (Gotogaye, 1986).

Certains auteurs lient la destruction de l'écosystème par les populations à la cherté de la vie. Ainsi, Agossou (2008) affirme que face à la cherté sans cesse galopante de la vie, la pratique de la déforestation est devenue monnaie courante occasionnant une destruction drastique des grands arbres et des périmètres forestiers. La pression sur l'écosystème a conduit à la disparition d'espèces animales et végétales (Baudoin, 2012). Dans la Commune de Djakotomey, les pratiques agricoles sont à 80% les facteurs de dégradation des terres agricoles, de la pollution de l'air et des eaux, de la faiblesse de la santé humaine entre 1980 et 2010 puisque la production végétale dépend essentiellement de l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides (Kowé, 2013). Or, Les pesticides utilisés en terrain inculte sont des substances toxiques susceptibles d'être nocives pour

la santé des utilisateurs, de la clientèle, du public, des aires protégées, pour les animaux (oiseaux, poissons, etc.) et les plantes qui vivent dans ces écosystèmes (Soclo *et al.*, 2003). La dégradation des sols, la disparition de la végétation naturelle (herbacée ou boisée) favorisent une érosion et sur le long terme, rend de plus en plus difficile la ré-végétalisation. Cette situation est responsable de la disparition de plusieurs espèces qui participent à l'équilibre des écosystèmes (Akakpo, 2014)

Launaea taraxacifolia, originaire des montagnes d’Ethiopie à 1300–1700m d’altitude, se trouve fréquemment dans les milieux perturbés, parmi la végétation de la savane ouverte et semble préférée des conditions légèrement humides (Fah *et al.* 2018). De part ses divers usages, *Launaea taraxacifolia* est d’une grande importance. La médication par les plantes est une thérapie ancestrale et millénaire (Johnson *et al.*, 2016). Parmi les ressources végétales utilisées, les légumes-feuilles constituent des apports excellents d’enrichissement et de diversification de l’alimentation de l’homme (Kouame *et al.*, 2013 et Agbankpé *et al.*, 2014). Les Légumes-feuilles traditionnels (LFT) jouent un grand rôle dans l’agriculture et dans l’alimentation. Ils sont sources de revenus non négligeables pour les ménages aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines (Dansi *et al.*, 2008). *Launaea taraxacifolia* (Willd.) Amin ex C. Jeffrey, communément appelé *Wild Lettuce* (English), “*Efo Yanrin*” (Yoruba), “*ugu*” (Igbo) and “*nonon barya*” (Hausa), est économiquement important, comme nourriture, médicament et fourrage pour les animaux (Olawole, *et al.*, 2017). Répandue par ses graines de l’Ethiopie au Sénégal, cette plante est constituée de tanins, tanins cathétiques, leucoanthocyanes, de mucilages, de dérivés quinoniques et de composés réducteurs. Sa consommation n’est sujette à aucune toxicité, ce qui fait de lui un excellent produit pour le traitement de diverses affections. La consommation de cette plante est donc à encourager. Elle constitue un début de réponse à la prise en charge adéquate et sans risque du diabète (Fah *et al.* 2018)

La consommation des légumes-feuilles locaux est une pratique ancrée dans les habitudes alimentaires des Béninois en général et des populations du Sud-Bénin en particulier. Toutefois, ces légumes-feuilles locaux possédaient aussi de nombreuses vertus thérapeutiques comme les propriétés antibiotiques, de facilitation de la digestion et d’aliments énergétiques. Ainsi, les légumes feuilles locaux étaient utilisés pour guérir

l'ulcère gastrique, l'anémie, les maux de ventre et le diabète (Vodouhe *et al.*, 2012). Les feuilles de *Launaea taraxacifolia* et de *Tridax procumbens* constituent des sources non négligeables de protéines, de glucides, de lipides, de calcium, de magnésium, de sodium et de vitamines, faisant d'elles de véritables aliments diététiques (Koukoui *et al.*, 2017)

Au Bénin où la déforestation et l'érosion rendent chaque année les terres impropres à l'agriculture, la gestion de la fertilité des sols est un sujet d'une grande importance (Maliki *et al.*, 2017). Pour rendre plus fertiles les sols afin d'en gager un rendement élevé, les populations font recours aux intrants chimiques. Mais, les pesticides occasionnent des intoxications aiguës et chroniques (Batsch, 2011 et Vikkey *et al.*, 2016). L'utilisation des pesticides est un risque majeur pour l'environnement, car l'application de ces derniers a contaminé les composantes de l'environnement telles que la santé humaine, la faune et la flore, les eaux, le sol et l'air (Toukam, 2015). Selon Kouame *et al.* (2013), les pertes des espèces végétales et animales observées sont causées par des facteurs mécaniques, physiologiques ou pathologiques.

Des différentes études des auteurs cités-supra, il ressort principalement que les facteurs de dégradation de la biodiversité, la disparition des espèces végétales et surtout des légumes-feuilles, l'importance économiques des espèces, etc. sont des préoccupations aussi bien des scientifiques que de tous les autres hommes/ des non scientifiques. Ces études sont restées générales. La particularité de la présente recherche est l'étude de l'aspect ethnobotanique quantitative de l'usage de *Launaea taraxacifolia* (Laitue sauvage) (Willd.) Amin ex C. Jeffrey., (Asteraceae) dans la Commune de Djakotomey. C'est ce qui justifie l'intérêt de ce sujet.

Pour faciliter la compréhension de l'étude la clarification de certains concepts est indispensable.

1. 2. Clarification des concepts

Pour une meilleure compréhension de cette recherche, il est nécessaire de clarifier certains concepts tels que : ethnobotanique, espèce, plantes médicinales, la décoction, facteur de vulnérabilité, usage, *Launaea taraxacifolia*.

- **Ethnobotanique**

A l'instar des domaines de recherche que sont l'ethnopharmacie, l'ethnozoologie et l'ethnoentomologie, l'ethnobotanique est une branche de l'ethnobiologie. C'est la contraction d'ethnologie et de botanique. A l'origine, l'ethnobotanique est une science qui fut définie comme étant l'étude des plantes utilisées par les peuples indigènes (Harshberger, 1895 ; Ritter et *al.*2015). Sa définition s'est élargie par la suite et devient de nos jours la science qui étudie les relations entre la diversité végétale et culturelle de même que les perceptions, usages et gestions des plantes (Albuquerque & Hanazaki, 2009). Aumeeruddy-Thomas et Pei (2003) la définissent comme une méthode de recherche et d'analyse de valeurs des utilisateurs et des dynamiques sociales locales. Dans le cadre de cette étude, c'est un précieux moyen pour mieux connaître les usages et les rapports entre les plantes à valeur médicinale et les sociétés. Dans cette recherche, il faut entendre par ethnobotanique, l'étude des relations entre *Launaea taraxacifolia* et les groupes sociolinguistiques présents dans la Commune de Djakotomey afin de ressortir les différents usages et tabous autour de l'espèce. Autrement, connaître la conception que fait chaque groupe sociolinguistique de l'espèce.

- **Ethnobotanique quantitative**

L'ethnobotanique quantitative peut se définir comme l'application des techniques quantitatives pour l'analyse des données sur les usages actuels des plantes (Prance et *al.*, 1987). Une autre compréhension fait de l'ethnobotanique quantitative toute étude menée pour quantifier les connaissances locales en termes d'utilisations de plantes, basés sur les indices d'importance culturelle. Cette quantification peut être également basée sur l'usage des analyses multivariées. Le traitement quantitatif commence avec l'adoption d'une technique d'entretien ou de collecte de données adaptée mais rigoureuse sur le terrain.

- **Espèce**

Pour Ernst Mayr (1982) « L'espèce est une communauté interféconde de populations, reproductivement isolées d'autres populations et qui occupent dans la nature une niche écologique spécifique ». Selon Pierre George (1970), « l'espèce est une collection de tous les corps organisés, les uns des autres ou de parents communs et de ceux qui leur ressemblent autant qu'il se ressemblent entre eux ». En fait, on comprend ici qu'une

espèce désigne les individus d'une même famille qui participent au même pool de gènes et qui font partie de la même communauté héréditaire.

- **Plantes médicinales**

D'après la Xème édition de la Pharmacopée française, les plantes médicinales "sont des drogues végétales au sens de la Pharmacopée européenne dont au moins une partie possède des propriétés médicamenteuses". Ces plantes médicinales peuvent également avoir des usages alimentaires, condimentaires ou hygiéniques. En d'autres termes nous pouvons dire qu'une plante médicinale est une plante dont un des organes, par exemple la feuille ou l'écorce, possède des vertus curatives lorsqu'il est utilisé à un certain dosage et d'une manière précise. Dans le Code de la Santé Publique, il n'existe pas de définition légale d'une plante médicinale au sens juridique (Moreau B, 2003). C'est une plante, non mentionnée en tant que médicinale, qui est en vente libre par les pharmaciens. Pourtant en France, une définition officielle en est donnée par la jurisprudence : "une plante est dite médicinale lorsqu'elle est inscrite à la pharmacopée et que son usage est exclusivement médicinal, c'est-à-dire que les plantes sont présentées pour leurs propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines ou animales. Par ailleurs, les plantes médicinales sont des espèces végétales qui contiennent un ou des substances pouvant être utilisées à des fins thérapeutiques ou qui sont des précurseurs dans la synthèse de drogues utiles (OMS, 1978 et 1991). Dans le cadre de cette étude, il s'agira de connaître les différentes propriétés curatives de *Launaea taraxacifolia*.

- **Décoction**

La décoction est une opération qui consiste à extraire les principes actifs d'une substance par action d'un liquide porté à ébullition (Larousse, 2001). Le produit obtenu est appelé le décocté. Dans le présent document, la décoction consiste à tremper une quantité de *Launaea taraxacifolia* dans une eau froide et l'amener à ébullition. Ainsi, le décocté constitue la tisane qui doit être prise. Quant à la tisane, elle est selon l'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (pharmacopée française Août, 2013), une préparation aqueuse buvable, obtenue à partir d'une ou plusieurs drogues végétales.

- **Usage**

Dans le dictionnaire Robert de sociologie (1999), l'usage renvoie à l'utilisation d'un objet, naturel ou symbolique, à des fins particulières. On pense ici aux usages sociaux d'un bien, d'un instrument, d'un objet pour mettre en relief « les significations culturelles complexes de ces conduites de la vie quotidienne ».

Avec **Millerand** (1998), le terme « usage » peut être utilisé pour signifier à la fois utilisation, pratique et appropriation.

Dans le cadre de cette étude, l'usage est le fait de se servir de *Launaea taraxacifolia*, de l'utiliser, de l'employer à toutes fins possibles. Ainsi donc l'usage de *Launaea taraxacifolia* s'étend aussi à l'alimentation, à la fertilisation du sol etc. La plante est un totem pour certains vaudous d'où un usage culturel ou mystérieux (dans le domaine de la religion

- **Facteur de vulnérabilité :**

Au sens général, la vulnérabilité est la fragilité ou la susceptibilité d'un « milieu-cible » ou d'un système donné face à un aléa donné. (Cabane, 2012). Pour Parry *et al.*, (2007) cité par GIZ-MCD (2015) elle est le degré par lequel un système risque de subir ou d'être affecté négativement par les effets néfastes des changements climatiques, y compris la variabilité climatique et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité dépend du caractère, de l'ampleur, et du rythme des changements climatiques auxquels un système est exposé, ainsi que de sa sensibilité, et de sa capacité d'adaptation.

Par ailleurs, le facteur est tout élément qui influe sur un processus, un résultat (Larousse, 2001).

Dans le présent travail le facteur de vulnérabilité est tout élément qui influe sur le degré d'affectation ou de transformation négative d'un système de production, de conservation ou d'usage de *Launaea taraxacifolia*. Il peut s'agir des inondations, de la sécheresse etc.

1. 3. Problématique

Cette partie du mémoire traite de la justification du sujet, des hypothèses de recherche et des objectifs de travail

1. 3. 1. Justification du sujet

L'environnement est constitué de trois niveaux d'organisation que sont le niveau d'organisation de la matière avec l'air, le sol, l'eau ; celui de la vie qui regroupe tout ce qui vit et le niveau d'organisation sociale qui regroupe toutes les formes d'organisation immatérielles créées par l'homme (Okou, 2007). L'organisation de la vie concentre le règne végétal et le règne animal. Mais la majorité des espèces vivantes décrites reste encore mal connue du point de vue de leur biologie, de leur écologie et surtout de leurs utilisations possibles pour le bien-être des hommes (Sinsin et Kampmann, 2010). En réalité, la biodiversité globale reste encore en grande partie à explorer (Ramade, 2006). Le monde végétal en particulier, est d'une importance capitale pour tout l'univers et influe par conséquent sur l'existence des êtres vivants. Toutefois, l'identification et la classification des végétaux par rapport à leurs utilités s'avèrent nécessaires et constituent encore un champ de recherche scientifique sous-exploité en raison de la diversité spécifique dont regorge notre planète (Young, 1995). Du coup, nombreuses sont les espèces qui ont un rôle socio-économique très important aux yeux des populations rurales et de ce fait, sont conservées dans les champs ou dans les jardins de case (Vihotogbé, 2001). Elles sont utilisées selon leurs utilités, qu'elles soient thérapeutique, alimentaire, vétérinaire, agroforestière, domestique, artisanale ou industrielle (Arbonnier, 2002). Par exemple, la médecine traditionnelle utilise de nombreuses ressources parmi lesquelles les végétaux occupent une place de choix (Bassabi, 2009). L'origine traditionnelle est justifiée entre autres par l'importance des plans alimentaires, culturels, médicaux, indigènes pour les populations locales (Sinsin et Kampmann, 2010).

Par ailleurs, dans les zones rurales les légumes feuilles-traditionnels sont cultivés ou cueillis. Ils jouent de par leur disponibilité et leur richesse en éléments nutritifs, un rôle important dans l'alimentation des populations africaines en général et celles du Bénin en particulier et méritent d'être bien connus pour être mieux valorisés. En dehors de la flore du Bénin récemment éditée par l'Herbier National et qui constitue le document de référence pour toutes les plantes du Bénin, il n'existe aucun document consacré exclusivement à celles consommées comme légumes feuilles dans notre pays malgré le grand rôle que ceux-ci jouent quotidiennement dans notre alimentation aussi bien en

zones rurales qu'en zones urbaines (B. Sinsin, 2008). Toutefois, certaines enquêtes ethnobotaniques ont révélé l'existence au Bénin d'un grand nombre de plantes utilisées comme légumes feuilles traditionnels (Adjatin, 2006 ; Dansi *et al.*, 2008). Au nombre de ceux-ci, figure *Launaea taraxacifolia*, un légume de la famille des Asteraceae. Cette espèce est classées parmi les plantes négligées et sous utilisées au Bénin (Dansi *et al.*, 2008 ; Dansi *et al.*, 2012). Or les feuilles de cette espèce sont consommées fraîches sous forme de salades ou cuites sous formes de sauces ou triturées sous forme de jus (Agbessi et Ekpe, 2016). En plus de sa valeur nutritionnelle, les populations locales reconnaissent une forte valeur médicinale à l'espèce. Les feuilles de *Launaea taraxacifolia* sont largement utilisées sous forme d'infusion pour le traitement de plusieurs maladies (Koukoui, *et al.*, 2015). *Launaea taraxacifolia* est riche en vitamines, en minéraux, en protéines, en acides gras essentiels, en fibres et en flavonoïdes (Adinortey, Sarfo, Quayson, *et al.*, 2012). C'est une plante de la pharmacopée béninoise vendue comme antidiabétique par les herboristes de Cotonou et d'Abomey-Calavi (Bénin) (Fah Klotoé, *et al.*, 2013).

Pour mieux appréhender les contours de l'utilité de *Launaea taraxacifolia*, une question fondamentale se pose : quelle connaissances les populations de la Commune de Djakotomey ont-elles de cette espèce ?

A cette question se rattachent trois autres à savoir :

- Quels sont les différents usages de *Launaea taraxacifolia* et son importance économique dans la Commune de Djakotomey ?
- Quels sont les facteurs menaçant la viabilité de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey ?
- Quelles sont les stratégies de conservation de *Launaea taraxacifolia* mise en place par les populations de la Commune de Djakotomey ?

C'est pour répondre à ces interrogations que ce sujet, intitulé " Ethnobotanique quantitative de l'usage de *Launaea taraxacifolia* (Willd.) Amin ex C. Jeffrey., (Asteraceae) dans la Communes de Djakotomey" a été choisi.

Pour mener à bien cette étude, des hypothèses ont été émises et des objectifs ont été fixés.

1. 3. 2. Hypothèses de travail

Les populations de la Commune de Djakotomey ont des connaissances multiples de *Launaea taraxacifolia*.

De cette hypothèse principale, des hypothèses spécifiques ont été émises :

- les diverses formes d'usage et la commercialisation de *Launaea taraxacifolia* contribuent à l'amélioration des conditions de vie des ménages de la Commune de Djakotomey ;
- plusieurs facteurs contribuent à la dégradation de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey;
- la population locale développe des stratégies de conservation de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey.

1. 3. 3. Objectifs de recherche

Le principal objectif de cette étude est de déterminer les connaissances ethnobotaniques que les populations de la Commune de Djakotomey ont de *Launaea taraxacifolia*.

De façon spécifique, il s'agira de :

- identifier les modes d'usage et l'importance économique de *Launaea taraxacifolia* pour les populations de la Commune de Djakotomey;
- évaluer les facteurs biophysiques et humains de dégradation de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey;
- analyser les stratégies de conservation de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey.

Pour atteindre les objectifs, une approche méthodologique a été adoptée

1. 4. Approche méthodologique

L'étude ethnobotanique quantitative de l'usage de *Launaea taraxacifolia* nécessite l'appropriation d'approches scientifiques. Ainsi, l'approche méthodologique adoptée s'articule autour de trois points essentiels : la collecte des données (qualitatives et quantitatives), le traitement des données et l'analyse des résultats.

1. 4. 1. Recherche documentaire

La recherche documentaire a permis de collecter des données aussi bien générales que spécifiques relatives au sujet. Le tableau I présente la synthèse de la recherche documentaire.

Tableau I : Synthèse de la recherche documentaire

Centres de documentation	Nature des documents	Types d'informations recueillies
FASHS	Livres, thèses, mémoires, rapports et articles	Informations d'ordre général à caractère méthodologique
BU-UAC, et FAST	Livres, thèses, mémoires, rapports et articles	Informations d'ordre général à caractère méthodologique
FSA	Rapports d'activités, livres, revues et thèses	Informations d'ordre général sur l'espèce
MAEP et INRAB	Rapports, articles et périodiques	Informations d'ordre général sur <i>Launaea Taraxacifolia</i>
INSAE	RGPH de 1 à 4	Statistiques démographiques
Google, Yahoo, Gmail	Livres, thèses, mémoires, rapports et articles	Informations spécifiques sur le sujet
Mairie de Djakotomey	PDC, rapports et revues	Informations relatives au milieu d'étude
ASECNA	Hauteurs de pluie et températures	Statistiques climatiques sur la pluviométrie, la température, ...
BIDOC FSA	Mémoires de Master, Thèse	Informations générales ayant rapport au sujet
World vegetable center	Traditionnel vegetables in Benin	Propriétés médicinales et importance culturelle des légumes traditionnels au Bénin
LABEE	Livres et Thèses	Informations générales relatives à la cartographie et à la modélisation

Source : Recherche documentaire, septembre, 2019.

La recherche documentaire est complétée par les enquêtes de terrain.

1. 4. 2. Collecte des données

Les données quantitatives et qualitatives sont collectées dans le cadre de cette recherche. La collecte des données quantitatives a nécessité la constitution d'un échantillon aléatoire stratifiée proportionnelle.

1. 4. 2. 1. Données utilisées

Diverses données sont utilisées dans le cadre de la présente recherche. Il s'agit des données :

- géographiques de la Commune de Djakotomey. Elles ont permis de présenter la

situation géographique de la Commune, de connaître l'évolution du couvert végétal entre 1990 et 2018 et les types de sols et relief qui y prédominent ;

- climatologiques (précipitations et température) de 1989 à 2018 obtenues au Service de la météorologie (Cotonou, Bénin). Elles ont permis de déterminer l'évolution des tendances pluviométriques, thermométriques et de l'évapotranspiration afin de déterminer l'influence des conditions climatiques et édaphiques sur l'espèce ;
- démographiques des recensements de 1979, 1992, 2002 et de 2013, extraites des répertoires de l'INSAE (2016) pour déterminer l'évolution de la population ;
- socio-anthropologiques collectées auprès des ménages, pour s'imprégner des modes d'usage et de l'importance socio-économique de *Launaea taraxacifolia*, des pratiques agricoles et la perception des populations sur la disparition de l'espèce dans le secteur.

Un échantillon a servi de base de collecte des données socio-anthropologiques dans la Commune de Djakotomey.

1. 4. 2. 2. Échantillon

L'échantillonnage utilisé est fait par un choix raisonné qui a permis de cibler cinq groupes de personnes : paysans, guérisseurs traditionnels, exploitants phytothérapeutes, vendeuses de légumes Agents de la Cellule Communale de l'Agriculture et de l'ATDA. Le travail est fait dans tous les arrondissements. Pour déterminer le nombre "n" de populations objet de l'enquête, la formule ci-dessous (Schwartz, 1969 ; Yemadje, 2008) a été appliquée. Elle est sous la forme :

$$n = Z\alpha^2 \times pq / i^2 \quad \text{avec}$$

: n = taille de l'échantillon ; $Z\alpha$ = Écart fixé à 1,96 à un degré de confiance 95 % ; p = proportion de ménages agricoles par rapport aux populations totales de la Commune de Djakotomey. Ainsi, $p = 14\,042 / 134\,028 = 0,10$; $q = 1 - p$ ($q = 1 - 0,10 = 0,90$) ; i : risque d'erreur fixé à 5 % ; $n = (1,96^2 \times 0,10 \times 0,90) / (0,05)^2 = 144,12$ soit **n = 144** ; ce qui représente 1,03 % ménages agricoles. Dans le but de parfaire l'étude, l'échantillon (n) a été majoré de 10 % afin d'y ajouter les autorités et structures diverses (élus locaux, agents techniques de la Mairie, MAEP, du MEDD, responsables d'ONG). Au total, cent cinquante-neuf (159) personnes de diverses catégories sont enquêtées.

Le tableau II présente la répartition des personnes enquêtées par Arrondissement.

Tableau II : Répartition des personnes enquêtées par arrondissement dans la Commune de Djakotomey

N°	Arrondissements	Ménages agricoles	Ménages enquêtés	Proportion en %
1	Djakotomey I	950	11	6,77
2	Djakotomey II	738	8	5,26
3	Kinkinhoué	348	4	2,48
4	Kokohoué	1 096	12	7,81
5	Kpoba	1 165	13	8,30
6	Sokouhoué	2 234	25	15,91
7	Adjintimey	2 494	28	17,76
8	Betoumey	2 309	26	16,44
9	Gohomey	1 442	16	10,27
10	Houégamey	1 266	14	9,02
Total		14 042	159	100

Sources : INSAE (2013) et Exploration de terrain, septembre 2019.

Cet échantillon est reparti selon les catégories d'âge afin d'avoir des informations fiables (Figure1)

Figure 1 : Répartition des enquêtés selon leurs catégories d'âge

Source : Enquêtes de terrain, novembre 2019.

Lors des travaux de terrain, les personnes interviewées sont de trois tranches d'âges (Figure 1). Elles sont des personnes âgées ou vieilles (35 %), adultes (45% et jeunes (20 %) afin de recueillir des avis divers pour apprécier l'importance de l'espèce dans la Commune de Djakotomey.

Des techniques et outils sont utilisés pour collecter les données.

1. 4. 2. 3. Techniques et outils de collecte

Les visites dans la Commune de Djakotomey ont permis de procéder à :

- l'expérimentation de la Méthode Active de Recherche Participative (MARP) afin de s'enquérir des vécus quotidiens des populations avant de déboucher sur des interrogations relatives aux objectifs spécifiques ;
- l'observation directe des pratiques quotidiennes des producteurs dans l'usage, les entretiens directs pour les interroger sur leurs perceptions de la dégradation de *Launaea Taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey ;
- la confrontation des avis d'un ensemble d'individus réunis dans le cadre de ce travail à travers un focus-groups.

La collecte des informations sur le terrain a nécessité les outils suivants :

- un questionnaire conçu en fonction des objectifs spécifiques de l'étude pour appréhender les points de vue de la population sur divers aspects du sujet ;
- des guides d'entretien qui sont élaborés et adressés aux autorités politico-administratives, aux responsables des différentes directions ou structures ;
- un appareil enregistreur pour les enregistrements ;
- un appareil photographique numérique pour prendre les images de l'espèce et les zones de pratiques nuisant à la vie de l'espèce;
- des sachets en plastiques pour recueillir les échantillons de l'espèce afin de faciliter sa reconnaissance par les groupes sociolinguistiques;
- un cahier de 200 pages, un stylo et un crayon pour la prise de note.

Les différentes données obtenues sont traitées différemment.

1. 4. 3. Traitement des données

Les diverses catégories de données (quantitatives et qualitatives) retenues sont d'abord traitées manuellement et ensuite à l'aide des logiciels : Arc View 3.2 pour la réalisation des cartes et le tableur Excel 2016 pour les représentations graphiques.

Les paramètres de tendance centrale et anomalies centrées réduites inspirées des travaux de Vissin (2007), Amoussou (2010) et Akindélé (2014), Massede (2019) ont été utilisés

pour le diagnostic de la variabilité pluviométrique et de température. L'anomalie centrée réduite est calculée selon la formule suivante :

$$x'i = xi - \bar{X}(x) / \sigma(x) \text{ avec :}$$

$x'i$ = anomalie centrée réduite pour l'année i , xi = la valeur de la variable, \bar{X} = moyenne de la série et $\sigma(x)$ = écart type de la série.

L'écart type et les anomalies centrées réduites ont permis de mesurer la variabilité pluviométrique pour décrire l'évolution temporelle des séries de pluie. La variabilité pluviométrique et thermométrique ont permis de mettre en exergue les facteurs naturels amplificateurs des risques environnementaux liés aux usages des intrants chimiques.

Le bilan de l'évolution des différentes unités d'occupation du sol est réalisé par la formule déjà utilisée par Fangnon (2011), Kowé (2013) et Massede (2016) :

$$\Theta U = U_{2018} - U_{1989} \text{ avec :}$$

U_{1989} : la superficie d'une unité donnée en 1989, U_{2018} : la superficie de ladite unité d'occupation du sol en 2018 et ΘU : la variation de la superficie de la même unité d'occupation du sol entre 1989 et 2018. Après le calcul du bilan, si $\Theta U = 0$ alors il y a stabilité ; si $\Theta U > 0$, il y a progression et si $\Theta U < 0$ il y a régression. Ce bilan permet d'apprécier l'évolution des unités d'occupation du sol afin de ressortir l'impact des activités agricoles sur le milieu naturel. La vitesse d'évolution des unités d'occupation du sol a été calculée grâce à la formule utilisée par Sintondji *et al.* (2012) :

$$\Delta = \Theta U / T_2 - T_1 \text{ avec } T_2 \text{ l'année 2018 et } T_1, \text{ l'année 1989.}$$

D'autres formules ont été aussi utilisées dans le traitement notamment :

- **Ampleur d'utilisation d'un nom local**

Pour connaître l'ampleur d'utilisation d'un nom local, le taux de couverture ethnique (C. A. Adomou *et al.*, 2018) est déterminé par l'équation :

$$ce = \frac{N}{Nte} * 100$$

- N étant le nombre d'ethnies utilisant un nom donné pour désigner localement *Launaea taraxacifolia* ;
- Nte le nombre total d'ethnies enquêtées.

Les noms locaux attribués à l'espèce dépendent des facteurs socioculturels (ethnie, sexe, âge et niveau d'instruction) ou de ses catégories d'usage. Une Analyse sera faite avec le logiciel Excel pour établir les liens qui existent entre les catégories d'usage et les ethnies.

- **Calcul des valeurs ethnobotaniques de *Launaea taraxacifolia***

Les données collectées sont encodées dans une base numérique avec le logiciel Excel 2013. Les utilisations (variables) sont recensées et calculées par organe de l'espèce à savoir la feuille, la tige et la racine. Les différentes informations recueillies permettront de déterminer les paramètres suivants :

- la valeur d'utilisation totale de l'espèce (VUtot) ou le nombre d'utilisations répertoriées pour l'ensemble des organes de l'espèce ;
- la valeur d'utilisation VUorg qui représente le nombre d'utilisations répertoriées de l'organe i de l'espèce considérée ;
- la valeur d'utilisation intraspécifique (VUI) (O. Philips 1994 ; R. Ali 2016)

$$VUI = \frac{VUorg}{VUtot}$$

- VUI = la valeur d'utilisation intraspécifique ;
- VUorg = la valeur d'utilisation répertoriée pour l'organe i de l'espèce considérée ;
- VUtot = la valeur d'utilisation totale de l'espèce.

Le calcul de ces valeurs d'usage par organe permet de déterminer la catégorie d'usage ayant une grande valeur d'utilisation.

- **Valeur consensuelle des types d'utilisation (Cs) :**

Elle mesure le degré de concordance entre les enquêtés au regard des usages faits de l'espèce (Thomas et al, 2009 ; Monteiro et al, 2006). Elle s'exprime par :

$$Cs = -1 \frac{2ni}{n}$$

- **ni** : est le nombre de personnes utilisant *Launaea taraxacifolia* dans une catégorie d'usage donnée;
- **n** : le nombre total des personnes interviewées. Elle est comprise entre -1 et 1. Si ni = 0, Cs = -1 et si ni = n, Cs = 1. Ceci traduit le degré de consensus des enquêtés sur un usage donné.

- **Fréquence d'utilisation des propriétés médicinales de *Launaea taraxacifolia***

La Fréquence d'utilisation des propriétés médicinales de *Launaea taraxacifolia* est donnée par la Formule :

$$FUP = \frac{Rv + Rah + Raf}{Ne} * 100 \text{ (Jhonn logbo et al.; 2019)}$$

- **Ne** : est le nombre total des interviewées ;
- **Rv, Rah et Raf** sont respectivement le nombre de personnes âgées, d'adultes et de jeunes interviewés et qui utilisent une propriété médicinale donnée.

Une propriété médicinale est considérée aussi "plausible" si **FUP** \geq 50 %.

- **Fréquence spécifique d'utilisation des propriétés médicinales de *Launaea taraxacifolia* par les personnes âgées**

La fréquence spécifique d'utilisation des propriétés médicinales de *Launaea taraxacifolia* par les personnes âgées est déterminée grâce à la formule suivante :

$$SFUP = (Rv / Nve) * 100 \text{ (Jhonn Logbo et al. ; 2019) avec :}$$

- **Rv** : est le nombre total d'hommes âgés et de femmes âgées interviewés ;
- **Nve**: est le nombre hommes âgés et de femmes âgées qui utilisent une propriété médicinale spécifique de l'espèce. Une propriété médicinale est considérée comme "probablement plausible" si **SFUP** \geq 50 %.

- **Organe le plus utilisé de *Launaea taraxacifolia***

L'organe le plus utilisé de l'espèce dans la Commune de Djakotomey est déterminé à partir de l'indice lié aux organes (IVO)

$$IVO = \frac{Nvo}{Ntv} * 100 \quad \text{avec}$$

- **Ntv** est le nombre total de propriétés médicinales identifiées pour *Launaea taraxacifolia* ;
- **Nvo** est le nombre de propriétés médicinales impliquant un organe donné.

- **Évaluation des revenus saisonniers**

L'évaluation des revenus saisonniers des vendeuses est faite suivant la formule utilisée par Ekpe et al. (2016) Elle s'exprime par :

$$Bs = y.z \sum \bar{X}$$

- Bs : bénéfice par saison
- y : nombre de jours de marché par mois
- z: nombre de mois par saison
- \bar{X} : Bénéfice moyen par jour de marché par saison.

- **Fréquences relatives de citation (RCF)**

Après le dépouillement des fiches d'enquête, le taux de réponse par type de facteur sera exprimé par la formule utilisée par Dossou et *al.* (2012) et qui se présente comme suit :

$$RCF = \frac{S}{N} * 100 \text{ avec}$$

RCF : Fréquences relatives de citation ;

- **S** : nombre de personnes ayant fourni une réponse par rapport à une utilisation ;
- **N** : nombre de personnes interviewées ;

Les résultats obtenus après application de ces différentes formules sont analysés.

1. 4. 4. Analyse des résultats

L'analyse des résultats a été réalisée à partir des données recueillies auprès de la population sur les menaces sur cette espèce à l'aide du tableur Excel.

Aussi, le modèle **Pression État Impact et Réponse (PEIR)** est utilisé afin de faire une analyse intégrée des éléments de pression et des mesures de conservation de l'espèce.

Le modèle d'analyse conceptuelle PEIR (Figure 2) ci-après a permis d'examiner les pressions, les états, les impacts et les réponses liés à *Launaea taraxacifolia* dont le cadre conceptuel se présente comme suit :

Figure 2 : Modèle d’analyse de la dégradation de *Launaea Taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey.

Source : *Ali Rachad, 2016.*

Cette analyse prend en compte les facteurs de pression, les manifestations, le risque de disparition de l’espèce et les stratégies de préservation de l’espèce. À cet effet, il est procédé d’abord au diagnostic des exploitations par le biais d’une analyse fonctionnelle afin d’identifier leur niveau de vulnérabilité. Par la suite, à travers un pronostic, on identifie les stratégies avant de finir par l’identification de réponses adéquates à travers une proposition alternative aux stratégies d’adaptation actuelles à travers le modèle PEIR.

Conclusion partielle

Le chapitre I du mémoire présente l’état des connaissances, la clarification de concepts, la problématique et l’approche méthodologique. Le modèle PEIR a servi de base pour analyser les différents résultats obtenus à partir des travaux de la recherche documentaire et de terrain dans la Commune de Djakotomey.

CHAPITRE II
CADRE GÉOGRAPHIQUE, DESCRIPTION DE L'ESPÈCE ET IMPORTANCE DE
***LAUNAEA TARAXACIFOLIA* DANS LA COMMUNE DE DJAKOTOMEY**

Le présent chapitre expose le cadre géographique et décrit l'espèce objet de l'étude, les modes d'usage de *Launaea taraxacifolia* et son importance dans la Commune de Djakotomey.

2. 1. Cadre Géographique

Le milieu d'étude est la Commune de Djakotomey. Il s'agit ici de décrire sa situation géographique et de présenter ses caractéristiques physiques et humaines.

2. 1. 1. Situation géographique

La Commune de Djakotomey est située au nord-ouest du département du Couffo entre 6°54' et 6°59' de latitude nord, et 1°43' et 1°47' de longitude est, avec une altitude moyenne de 80m (INSAE, 2013). La figure 3 ci-après présente la situation géographique de la Commune de Djakotomey.

Figure 3 : Situation géographique de la Commune de Djakotomey

La Commune de Djakotomey est limitée au nord par la Commune d'Aplahoué, au nord-est par la Commune de Klouékanmè, à l'est par la Commune de Toviklin au sud par celle de Dogbo et à l'ouest par le fleuve Mono qui la sépare de la République du Togo. Elle est divisée en dix Arrondissements et soixante-douze villages et quartiers de ville. La Commune de Djakotomey s'étend sur une superficie de 235km² (INSAE, 2013).

2. 1. 2. Caractéristiques physiques

Les caractéristiques physiques englobent le climat, l'hydrographie, le relief, le sol et la végétation.

2. 1. 2. 1. Évolution intermensuelle des hauteurs de pluies et de températures de 1989 à 2018 dans la Commune de Djakotomey

L'évolution des hauteurs de pluies dans la Commune de Djakotomey a connu un régime bimodal avec une fluctuation de la température (figure 4 ci-dessous)

Figure 4 : Évolution intermensuelle des hauteurs de pluies et de températures de 1989 à 2018 dans la Commune de Djakotomey

Source : ASECNA 2019

L'analyse de la figure 4 montre la variation des hauteurs de pluies et de températures de 1989 à 2018 dans la Commune de Djakotomey. Elle permet de constater que la Commune bénéficie d'un régime pluviométrique bimodal avec 2 saisons pluvieuses et 2 saisons sèches :

- une grande saison sèche de mi-octobre à fin février ;
- une grande saison des pluies de fin février à mi-juillet ;

- une petite saison sèche de mi-juillet à mi-août ;
- une petite saison des pluies de mi-août à mi-octobre.

Les maxima pluviométriques s’observent dans le mois de Juin (177,47 mm) et de septembre (158,55 mm) et les minima s’observent entre décembre et janvier (11,22 mm et 7,56 mm). Les températures moyennes maximales et minimales sont respectivement 32,98°C et 23,43°C.

2. 1. 2. 2. Évolution interannuelle des hauteurs de pluies et de température de 1989 à 2018 dans la Commune de Djakotomey

La Commune de Djakotomey a une fluctuation des hauteurs de pluies et de températures ces trois dernières décennies. La Figure 5 présente l’Évolution interannuelle des hauteurs pluviométriques et de températures de 1989 à 2018.

Figure 5 : Évolution interannuelle des hauteurs de pluies et de températures de 1989 à 2018 dans la Commune de Djakotomey

Source : ASECNA 2019.

La variabilité interannuelle des hauteurs de pluies observées au cours de la période 1998 à 2018 dans la Commune de Djakotomey a connu une évolution irrégulière avec une moyenne de 1138,69 mm. Les hauteurs moyennes annuelles maximales et minimales sont respectivement 1747,3 mm (en 1999) et 726,2 mm (en 1998). Les périodes déficitaires s’alternent avec des périodes excédentaires avec une moyenne pluviométrique qui est de 1138,3 mm. Les températures moyennes maximales et minimales sont respectivement de 32,98 °C et de 23,43°C. Ce phénomène est source des

différents risques pluviométriques (inondations, prolongement des pluies de la petite saison, pluies précoces, retard de pluies, sécheresse et vents violents) qui minent le développement de la production agricole des riverains (Massede, 2019). Ainsi pour y faire face les producteurs font recours aux pesticides qui, selon eux (99 %) constituent la source de dégradation de *Launaea Taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey.

2. 1. 3. Relief et sols dans la Commune de Djakotomey

Djakotomey est une Commune située essentiellement sur un plateau de terre de barre (le plateau d'Aplahoué) avec une altitude moyenne de 80 mètres. Les figures 6 et 7 présentent respectivement les formations géologiques et les types de sols dans la Commune de Djakotomey.

Figure 6 : Formations géologiques dans la Commune

Figure 7 : Types de sols dans la Commune de Djakotomey

Les figures 6 et 7 montrent les formations géologiques et les types de sols de la Commune de Djakotomey. Ces formations sont constituées essentiellement des sols ferrugineux tropicaux peu ferruginisés sur embréchite et granite, des sols ferrallitiques faiblement désaturés appauvris modaux et des sols hydromorphes minéraux ou peu humifère à gley.

Les sols ferrugineux constituent la zone de transition entre les sols ferrallitiques et les sols hydromorphes. La Commune repose essentiellement sur un sol ferrallitique. Ces types de sols, riches en nutriments organiques et surtout en oxyde de fer dont dispose la Commune sont très favorables au développement des cultures telles que : le manioc, le maïs, etc. Les sols hydromorphes rencontrés surtout dans la vallée du fleuve Mono dans les Arrondissements de Kpoba et d'Adjintimey constituent un atout pour le développement des cultures (Massede, 2016). *Launaea taraxacifolia* étant une espèce qu'on retrouve souvent sur les sols hydromorphes et ferrallitiques surtout dans les Arrondissements de Kpoba et d'Adjintimey qui font limite avec le fleuve Mono.

2. 1. 4. Occupation des sols dans la Commune de Djakotomey

Maximiser la production agricole pour satisfaire les besoins alimentaires d'une population en pleine croissance est la cause de l'augmentation des emblavures et de la dégradation des ressources naturelles (Kowé 2013). Une étude diachronique sur l'occupation du sol entre 1995 et 2017 est faite pour apprécier l'évolution du couvert végétal dans la Commune de Djakotomey (figures 8 et 9).

Figure 8 : Occupation du sol en 1995 dans la Commune de Djakotomey

Figure 9 : Occupation du sol en 2017 dans la Commune de Djakotomey

De l'analyse des figures 8 et 9 montrant respectivement l'occupation du sol en 1995 et en 2017, il ressort que les différentes unités d'occupation du sol ont connu une évolution régressive d'une part et progressive d'autre part comme l'illustre la figure 10.

Figure 10 : Évolution des unités d'occupation de 1995 à 2017

Source : *Enquête de terrain, novembre 2019*

L'analyse de la figure 10 révèle que les savanes arbustives, champs et jachères sous palmiers et plans d'eau ont connu une régression. Ainsi elles sont passées de 29462,45 ha (61,93 %) en 1995 à 10796,20ha (22,69 %) en 2017 avec un bilan de -39,24%. Les agglomérations, formations marécageuses, plantations, champs et jachères ont connu une progression. De 18110,38 ha (38,07 %) en 1995, elles sont passées à 36776,62 ha (77,31 %) en 2017 avec un bilan de 39,24 %. Les cultures et jachères qui ont occupé une superficie de 5321 ha en 1980 sont passées à 15904 ha en 2010 avec un bilan de 39,24 %.

La régression du couvert végétal est un facteur d'accélération de la dégradation des terres agricoles. La végétation, autrefois faite de savane arborée et arbustive est de nos jours essentiellement dominée par *Elaeis guineensis*, les graminées et quelques reliques de forêts comme celle d'Adjamè. Ces formations végétales sont presque partout dégradées. La végétation est dominée par les fourrés arbustifs dont les espèces les plus fréquentes sont : *Elaeis guineensis*; *Mangifera indica*, *Tectona grandis*, *Ceiba pentandra*, *Milicia excelsa* (Mairie de Djakotomey). La végétation faite de savane permet de contenir *Launaea taraxacifolia* qui est une plante herbacée.

2. 1. 5. Réseau hydrographique

La Commune de Djakotomey est alimentée par divers cours d'eau. La figure 11 présente le réseau hydrographique de la Commune de Djakotomey.

Figure 11 : Réseau hydrographique dans la Commune de Djakotomey

Il ressort de l'analyse de la figure 11 que le fleuve Mono est une limite naturelle entre la commune de Djakotomey et la République du Togo. Ce fleuve alimente la partie ouest de la Commune par ses affluents : Kéoudounou et Zoko dans l'Arrondissement d'Adjintimey, Djiffri, Tohouin et Adjamè dans l'Arrondissement de Kpoba. La présence de ces cours d'eau dans la Commune est un facteur favorable à la multiplication de *Launaea Taraxacifolia* dans la Commune. Mais elle va être ralentie par l'utilisation des intrants chimiques (pesticides et engrais chimiques) devenue une pratique courante des producteurs agricole qui participe à la dégradation progressive de l'espèce dans la Commune de Djakotomey.

2. 1. 6. Caractéristiques humaines et socio-économiques

Les caractéristiques humaines prennent en compte la description de la population, les

activités économiques, les groupes sociolinguistiques et les religions.

2. 1. 6. 1. Caractéristiques de la population de la Commune de Djakotomey

Selon INSAE-RGPH 3 et 4 (2002 ; 2013), la population de la Commune de Djakotomey était de 52800 ; 71502 ; 96732 et 134704 habitants respectivement en 1979 ; 1992 ; 2002 ; et en 2013 avec un taux d'accroissement intercensitaire de 2,99 % entre 2002 et 2013 puis une densité de 570,33habitants/km². Le poids démographique de la Commune de Djakotomey représente 17,98 % par rapport à la population totale du Couffo et 1,34 % par rapport à la population du Bénin en 2013. En 2013, selon le RGPH4, la population de la Commune de Djakotomey est de 134 028 habitants dont 62 384 hommes et 71 644 femmes avec un taux d'accroissement de 18 %. Les figures 12 et 13 présentent l'évolution et caractéristiques de la population de la Commune de Djakotomey.

Figure 12 : Évolution de la population de la Commune de Djakotomey

Figure 13 : Caractéristiques de la population de la Commune de Djakotomey

Source : INSAE, RGPH4-2013

Avec ses 134 028 habitants répartis dans tous les Arrondissements de la Commune, les connaissances sur *Launaea taraxacifolia* varient d'un genre à un autre, d'une tranche d'âge à une autre, et d'un groupe social à un autre.

2. 1. 6. 2. Activités économiques, groupes sociolinguistiques et religions

- Activités économiques

L'économie de la Commune de Djakotomey est dominée par le secteur primaire.

L'agriculture, la pêche et la chasse occupent 65,6 % et le commerce, la restauration et l'hébergement occupent 13 % de la population active (INSAE 2016). Ces différentes activités permettent aux populations de commercialiser *Launaea taraxacifolia* et de subvenir à leurs besoins fondamentaux dans certains marchés intérieurs et environnants de la Commune de Djakotomey.

Les marchés les plus fréquentés dans la Commune de Djakotomey sont : les marchés de Djékpétimè, de Hounnkémè, d'Adjintimè et de Kodébamè. On y commercialise *Launaea taraxacifolia* comme dans d'autres marchés tels que celui d'Azovè dans la Commune d'Aplahoué et le marché de Dogbo.

- **Groupes sociolinguistiques**

Les groupes sociolinguistiques les plus dominants sont respectivement les Adja (98,5%), les Fon (0,7%), les Yoruba (0,1%), les Mina et les Idaacha (0,6%). La présence de ces ethnies dans la Commune de Djakotomey concourt à des conceptions diverses de *Launaea taraxacifolia*.

- **Religions**

Les religions les plus dominantes sont : Traditionnelle (65,4%), Catholique (7,5%), Protestante (2,7%), Musulmane (0,7%), Autres (23,7%). Ici, l'existence de ces multiples religions permet de connaître les pratiques culturelles et cultuelles sur *Launaea taraxacifolia*.

2. 2. Présentation de *Launaea taraxacifolia*

Ce volet du document consacre la description de l'espèce et la présentation de sa distribution géographique, écologique et phénologique.

2. 2. 1. Description de l'espèce

Localement appelé « Gnatoto » en Fon, une langue locale du Bénin et laitue sauvage en français, *Launaea taraxacifolia*, du genre « *Launaea* », appartient à la famille des Asteraceae. C'est une plante herbacée vivace atteignant 150 cm de hauteur, à système racinaire rampant. La tige est érigée et souvent ligneuse à la base. Les feuilles à la base de la plante en rosette, alternes sur la tige, sans stipules, sessiles, à contour spatulé à elliptique, simples à pinnatifidi. Les feuilles inférieures sont atténuées à la base alors que les feuilles supérieures sont auriculées et dentées. L'inflorescence est composée de

capitules de 12-22 fleurs disposées en inflorescence ramifiée ; pédoncule atteignant 1 cm de long ; involucre à bractées extérieures imbriquées et à une rangée unique de 5 bractées intérieures plus longues, linéaires-lancéolées, de 8-12 mm de long. Les fleurs toutes ligulées ; corolle à tube d'environ 5 mm de long et ligule de 6-7 mm de long, jaune d'or ; étamines 5, anthères réunies en un tube ; ovaire infère, 1-loculaire, style à 2 branches (photo 2). Les fruits sont des akènes cylindriques à fusiforme de 3-5 mm de long, avec un léger bec, côtelé, surmonté des poils blancs du pappus de 5-8 mm de long (Akoègninou *et al.*, 2006, Sakpere et Aremu 2008, Adebisi, 2004). La planche 1 montre *Launaea taraxacifolia*.

Planche 1 : *Launaea taraxacifolia* à Houégamey, à Kpoba et à Adjintimey

Prise de vue : Agbessi, novembre 2019

La planche 1 présente *Launaea taraxacifolia* pris dans les Arrondissements de Houégamey, de Kpoba et d'Adjintimey. L'examen de la planche fait remarquer que l'espèce *Launaea taraxacifolia* pousse à volonté mais sur des sols fertiles ou relativement fertiles. L'aspect physique de l'espèce varie selon la fertilité des sols dans la Commune de Djakotomey.

2. 1. 2. Distribution géographique, écologique et phénologique

Launaea taraxacifolia est originaire des régions tropicales. L'espèce est présente depuis le Sénégal jusqu'à l'Ethiopie et à la Tanzanie. Les hautes terres d'Ethiopie pourraient être son origine, d'où elle a été introduite ailleurs et s'est répandue comme adventice. *Launaea taraxacifolia* a été domestiqué comme légume feuilles au Nigeria, et est cultivé aussi localement au Sénégal et au Bénin (Adebisi 2004, Maundu *et al.*, 2009). *Launaea*

taraxacifolia se trouve fréquemment dans les milieux perturbés parmi la végétation de la savane ouverte. Il est souvent considéré comme un légume de saison sèche. Ce légume est tolérant à la sécheresse et aux sols pauvres. C'est un légume qui préfère des altitudes de 600–1000 m aux régions de basses terres et des milieux ensoleillés (Adebisi, 2004). *Launaea taraxacifolia* se multiplie par graines mais comme le taux de germination des graines est assez faible, les paysans font recours à la multiplication végétative par racines (Adebisi 2004).

2. 1. 3. Appellation de *Launaea taraxacifolia* par les groupes sociolinguistiques

Dans la Commune de Djakotomey, *Launaea taraxacifolia* prend divers noms selon le groupe sociolinguistique. La figure 14 présente sa désignation par les populations en fonction des groupes sociolinguistiques identifiés dans la Commune.

Figure 14 : Noms locaux de *Launaea taraxacifolia* suivant les groupes sociolinguistiques

Source : Enquête de terrain, novembre 2019

La figure 14 permet de constater que 79 % des ménages enquêtés sont des Adja et le nom local de l'espèce est « wòtù ». Pour les Fon (12 %), les mina (3 %) et les Idaachas/Yorubas (6 %), les noms locaux de *Launaea taraxacifolia* sont respectivement « Gnatoto », « Ayonto » et « Odôdô » dans la Commune de Djakotomey.

3. 4. Importance de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey

Launaea taraxacifolia est d'une importance capitale dans la vie des populations de la Commune de Djakotomey. La figure 15 présente selon les ménages investigués l'importance de l'espèce objet de la recherche dans le secteur.

Figure 15 : Importance de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey

Source : Enquête de terrain, novembre 2019

Les ménages enquêtés sont unanimes sur l'importance de *Launaea taraxacifolia*. Selon les ménages et personnes ressources enquêtés, *Launaea taraxacifolia* est un atout pour l'alimentation humaine 96 %, la médecine traditionnelle 62%, l'économie 28%, l'alimentation animale 25%, le culturel et le cultuel 34 %.

3. 4. 1. Importance alimentaire de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey

Les feuilles de *Launaea taraxacifolia* sont des aliments de haute valeur nutritive dans la Commune de Djakotomey. Elles peuvent être consommées à l'état frais ou à l'état préparé. La consommation de ces feuilles est un atout pour les populations principalement pour les femmes enceintes, les nourrices et pour les enfants en période de croissance de même pour les animaux, les cabris surtout. La figure 16 présente l'utilité alimentaire de *Launaea Taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey.

Figure 16 : utilité alimentaire de *Launaea Taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey

Source : Enquête de terrain, novembre 2019

L'examen de la figure 16 permet de constater que l'utilité alimentaire de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey varie selon l'alimentation humaine et celle animale. En effet, 93 % et 54 % des enquêtés, consomment les feuilles préparées et fraîches. Les animaux consomment les feuilles fraîches, préparées et même celles dégradées. L'analyse de ces résultats permet d'affirmer que les feuilles de *Launaea taraxacifolia* participent à la satisfaction des besoins alimentaires des humains et des animaux dans la Commune.

3. 4. 2. Importance médicinale de *Launaea taraxacifolia*

Launaea taraxacifolia dans la Commune de Djakotomey est utilisé dans le traitement de certains maux d'après la population. Selon les travaux de terrains *Launaea taraxacifolia* traite les difficultés de défécation, le paludisme etc. (Figure 17).

Figure 17: diverses maladies traitées par *Launaea taraxacifolia*

Source : Enquête de terrain, novembre 2019

L'examen de la figure 17 permet de constater qu'au moins une dizaine de maladies sont traitées par *Launaea taraxacifolia*. Selon respectivement 25 %, 16 % et 65 % des ménages enquêtés, le décocté permet le traitement du diabète, de l'infertilité chez les femmes et du paludisme. Les feuilles consommées sous forme sauce-légume permettent le traitement de l'indigestion et de la difficulté de défécation selon 79 % et 63 % des ménages. Le jus issu des feuilles de *Launaea Taraxacifolia* triturées est aussi pour traiter certaines maladies dans la Commune de Djakotomey. Ces maladies selon les ménages

enquêtés sont la toux 13%, des plaies 33%, de la rougeole 4%, de la teigne 45% et autres selon 36%.

3. 4. 3. Modes d'usage de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey

Le mode d'usage de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey varie selon ses vertus, les modes de préparation et la voie d'administration comme l'illustre le tableau III.

Tableau III : Vertus et recettes relatives à l'utilisation de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey

Vertus	Fréquence de citation (%)	Organes de <i>Launaea Taraxacifolia</i> utilisés	Association	Mode de préparation	Voie d'administration
Indigestion	79	Feuille	Condiments de la sauce	Sauce	Orale (régulièrement)
Difficultés de défécation	63				
Diabète	25		-	Trituration	Orale
Plaies	33				Voie cutanée (Nettoyer la plaie avec le jus)
					Eau
Rougeole	4		-	Trituration	Voie cutanée (Passer sur le corps)
Teigne	45				Passer sur la partie atteinte (voie cutanée)
Paludisme	65				Voie cutanée (Passer sur le corps)
Infertilité des femmes et Hémorroïde	16		-	Décoction	Orale (boisson) / cutanée (bains)
Ictère	36		Feuille et racine	Eau	Trituration
Chasse tonnerre		Feuille	-	Trituration	Planté à proximité de sa maison
Fièvre des enfants			-		Cutanée (Passer sur le corps ou bain de corps)
Désenvoutement			Eau		
Plaie incurable	33	Racine	-	Séchage et pilage	Appliqué la peau sur la plaie
Cancer de prostate			-	Déshydratation et broyage	Orale (Consommé la racine)

Source : Enquête de terrain, novembre 2019

L'examen du tableau III permet de constater que *Launaea taraxacifolia* regorge de multiples vertus thérapeutiques. La connaissance de ses vertus est détenue, plus par les personnes âgées et les adultes de la Commune. Ce qui explique la forte fréquence d'utilisation de l'espèce par les personnes âgées (ans ≥ 60) et les adultes ($30 \leq \text{ans} < 60$) de la Commune de Djakotomey.

3. 4. 4. Fréquence d'utilisation des propriétés médicinales de *Launaea taraxacifolia*

La fréquence d'utilisation des propriétés médicinales de *Launaea taraxacifolia* dans la commune est plausible. Puisque quatre-vingt-dix-neuf sur cent cinquante-neuf soit 62 % des ménages enquêtés utilisent les propriétés médicinales de *Launaea taraxacifolia*. La figure 18 présente la répartition selon les tranches d'âge utilisant ces propriétés.

Figure 18: Fréquence d'utilisation des propriétés médicinales de *Launaea taraxacifolia*

Source : Enquête de terrain, novembre 2019

Bien que *Launaea taraxacifolia* soit connu par tous les enquêtés, l'espèce est utilisée par soixante-deux pour cent à des fins médicinales (Figure 18). Il s'agit de 21 %, 28 % et 13 % des personnes âgées, adultes et jeunes. Les adultes et les personnes âgées utilisent plus l'espèce que les jeunes.

3. 4. 5. Fréquence d'utilisation des organes de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey

Les organes de l'espèce sont utiles pour les populations à de proportions variées. La Figure 19 présente le pourcentage de l'usage de chacun des principaux organes de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey.

Figure 19 : Fréquence d'utilisation des organes de *Launaea taraxacifolia*

Source : Enquête de terrain, novembre 2019

De l'analyse des résultats de la figure 19, il ressort que les feuilles sont plus utilisées par les populations de la Commune de Djakotomey à 82 % à des fins diverses.

3. 4. 6. Approches genres dans l'usage de *Launaea taraxacifolia*

L'usage de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey varie selon le sexe. Les femmes utilisent à 69% *Launaea taraxacifolia* pendant que 31% des hommes l'utilisent à plusieurs fins.

Figure 20 : Approche genre dans l'usage de *Launaea taraxacifolia*

Source : Enquête de terrain, novembre 2019

La figure 20 permet de constater que les hommes font l'usage médicinal et alimentaire respectivement à 19 % et 12 % de *Launaea taraxacifolia*. Les femmes utilisent *Launaea taraxacifolia* pour des fins médicinales (22 %), alimentaires (31 %) et commerciales (16 %) dans la Commune de Djakotomey.

3. 4. 7. Fréquence spécifique d'utilisation des propriétés médicinales de *Launaea taraxacifolia* par les personnes âgées

La fréquence spécifique d'utilisation des propriétés médicinales de *Launaea taraxacifolia* par les personnes âgées est plausible dans la Commune de Djakotomey. La figure 21 présente l'utilité médicinale de *Launaea taraxacifolia* chez les personnes âgées dans la Commune de Djakotomey.

Figure 21 : Utilisation des propriétés médicinales de *Launaea taraxacifolia* chez les personnes âgées dans la commune de Djakotomey

Source : Enquête de terrain, novembre 2019

3. 4. 8. Commercialisation de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey

Dans le but de satisfaire les besoins domestiques et d'améliorer les conditions de vie des ménages, 25 femmes soit 16 % commercialisent l'espèce dans la Commune de Djakotomey. De ces chiffres, 16 femmes soit 64 % ont fait une déclaration sur les revenus. La figure 22 présente respectivement les revenus moyens saisonniers selon les ménages qui commercialisent *Launaea Taraxacifolia* dans la Commune

Figure 22 : Revenus moyens saisonniers des ménages

Source : Enquête de terrain, novembre 2019

De l'examen de la figure 22 et en considérant les quatre saisons, le bénéfice moyen par saison est de 23.230 F CFA. En saisons sèches, le bénéfice par jour de marché est en moyenne 937,5 F CFA et 1293 F CFA. Le bénéfice saisonnier (grande et petite saisons) est de 47.470 F CFA. En saison pluvieuse, le bénéfice par jour de marché est en moyenne 862,5 F CFA et 900 F CFA.

Le bénéfice saisonnier (grande et petite saisons) est de 45.450 F CFA.

L'analyse de ces résultats, permet de constater que le commerce de *Launaea taraxacifolia* est aussi bien rentable en saison sèche qu'en saison pluvieuse.

Selon les enquêtés, le bénéfice annuel connaît des variations. La figure 23 présente le bénéfice annuel par enquêté dans la Commune de Djakotomey.

Figure 23 : Bénéfice moyen annuel des ménages

Source : Enquête de terrain, novembre 2019

De l'analyse du graphe 23, il ressort que le bénéfice maximal et minimal des enquêtés est de 121.200 F CFA et de 56.080 F CFA. Le bénéfice moyen annuel est de 92.920 F CFA. Ces bénéfices leurs permettent de satisfaire les besoins vitaux et d'investir dans d'autres secteurs d'activités pour le bien-être des ménages.

3. 4. 9. Réinvestissement des bénéfices

Les bénéfices issus du commerce de *Launaea Taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey sont réinvestis pour l'amélioration des conditions de vie dans les ménages. Selon les investigations, les domaines de réinvestissement varient comme l'illustre la

figure 24

Figure 24 : Réinvestissement des bénéfices selon les ménages

Source : Enquête de terrain, novembre 2019

L'évaluation de la part de contribution de la vente de *Launaea taraxacifolia* dans les ménages et les marchés de la Commune permet de conclure que la commercialisation de ce légume participe à l'amélioration des revenus des femmes. Ces revenus leurs permettent de satisfaire les besoins de santé, de soins corporels et d'épargne. Par ailleurs, la plupart épargnent leur argent dans les tontines. Après avoir récupéré les sous, elles arrivent également à nourrir leurs enfants, à payer leur scolarité, à s'acheter des tissus et même à construire des maisons (Photo 1).

Photo 1 : Maison construite grâce à la vente de *Launaea taraxacifolia*

Prise de vue : AGBESSI, novembre, 2019

La photo 1 montre une vendeuse de *Launaea taraxacifolia*. Grâce aux épargnes qu'elle a effectué, elle a pu construire sa propre maison et héberger ses enfants qui pour la plupart sont autonomes aujourd'hui. Actuellement, c'est son benjamin qui vit encore sous son toit.

Conclusion partielle

Appelé localement « *Wòtù* » en *adja*, *Launaea taraxacifolia* est d'une importance capitale et participe à l'amélioration des conditions de vie des populations de la Commune de Djakotomey. Selon 96 %, 62 %, 33 % et 23 % des ménages et personnes ressources enquêtés, *Launaea taraxacifolia* est un atout pour l'alimentation humaine et animale, la médecine traditionnelle et l'économie locale.

CHAPITRE III

FACTEURS DE DÉGRADATION ET MÉTHODES DE CONSERVATION DE *LAUNAEA TARAXACIFOLIA* DANS LA COMMUNE DE DJAKOTOMEY

Le présent chapitre est consacré aux facteurs de dégradation et aux méthodes de conservation de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey.

3. 1. Facteurs de dégradation de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey

La figure 25 présente les facteurs de dégradation de *Launaea Taraxacifolia* selon les investigations socio-anthropologiques dans la Commune de Djakotomey.

Figure 25 : Facteurs de dégradation de *Launaea Taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey

Source : Enquête de terrain, novembre 2019

L'examen de la figure 25 fait remarquer que sept facteurs sont à la base de la dégradation du *Launaea Taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey selon les investigations auprès des ménages. Ils sont classés en deux grandes catégories de facteurs : les facteurs naturels et ceux anthropiques.

3. 1. 1. Facteurs Naturels

Les facteurs naturels sont les facteurs qui participent sans l'intervention des actions humaines à la dégradation des milieux. Ils sont surtout le manques ou le retard de pluies, les arrêts précoces des pluies, les poches de sécheresse et l'élévation de la température selon 31 % et 28 % des enquêtés. Selon les populations « les temps ont changé ». Il ne

pleut plus régulièrement. Même les cultures meurent souvent à l'étape végétative à causes des arrêts précoces des pluies dans la Commune ». La photo 2 présente un champ où les pieds de maïs sont secs à l'étape végétative.

Photo 2 : Pieds de maïs secs à l'étape végétative à Gohomey

Prise de vue : AGBESSI, novembre 2019.

La photo 2 présente les pieds de maïs secs à l'étape végétative à Gohomey dans le champ d'un enquêté qui se plaint des changements brusques du climat ces dernières années. Pour un enquêté, les changements naturels du climat avec l'élévation de la température ont conduit à la disparition accélérée de certaines espèces végétales et animales dans la Commune de Djakotomey. « Mon champ de maïs a arrêté sa croissance normale compte tenu de l'arrêt précoce des pluies cette année » a-t-il affirmé avant de demander que les scientifiques leur viennent en aide en leur trouvant des stratégies les plus appropriées pour y remédier. Il a fini disant que les hommes aussi participent à la dégradation du milieu, contribuant ainsi à la disparition des espèces notamment de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey.

3. 1. 1. Facteurs anthropiques

Les facteurs anthropiques sont liés : à la destruction du couvert végétal, à l'utilisation des Intrants chimiques agricoles, à la commercialisation, à l'usages culturelle/cultuel et domestiques de *Launaea Taraxacifolia* selon respectivement 31%, 28 %, 37 %, 63 %, 43 %, 13 % et 33 % des ménages enquêtés. La pression humaine constitue un facteur de la dynamique du dépeuplement de l'espèce. En effet, à travers l'agriculture, les feux de végétation et l'exploitation des bois, le peuplement de l'espèce évolue de façon régressive dans la Commune. Pour les populations, certaines pratiques agricoles et

l'exploitation du gravier dans la Commune de Djakotomey sont entre autres les facteurs qui contribuent à la dégradation des milieux. La planche 2 présente quelques activités agricoles qui participent à la dégradation des milieux.

Champ d'haricot

Champ de coton

Champ de maïs

Exploitation de gravier

Planches 2 : Quelques activités, facteurs de dégradation des milieux dans la Commune de Djakotomey

Prise de vue : AGBESSI, novembre 2019.

L'examen de la planche 2 fait remarquer que le haricot et le coton sont des cultures dont leurs productions dépendent de l'utilisation des intrants chimiques du début jusqu'aux récoltes. Ainsi, la population utilise les herbicides pour détruire la végétation en place. Pour protéger les cultures (Coton, haricots, maïs, tomates, piments, etc.) contre les insectes ravageurs, certains insecticides homologués comme non homologués sont utilisés dans les traitements phytosanitaires. Les producteurs sont unanimes sur l'impact négatif de l'utilisation des intrants chimiques sur la santé humaine et sur les composantes de l'environnement. Ainsi, ils reconnaissent tous qu'en dehors des conditions naturelles, l'utilisation des produits chimiques (herbicides, insecticides, fongicides, etc.) et de quelques machines agricoles (les tracteurs surtout) participe à la destruction de plusieurs espèces végétales et animales dont *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey.

3. 2. Conservation de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey

Les enquêtés ont été unanimes sur la conservation de l'espèce. Dans la Commune, 15 % des enquêtés conserve dans les clôtures à la maison et dans les champs *Launaea taraxacifolia*. La conservation de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey est présentée sur deux aspects : la conservation de l'espèce préparée/cuite (court terme) et celle dans les champs/jardins (long terme). La figure 26 présente le point selon les types de conservation.

Figure 26 : Type de conservation selon les enquêtés dans la Commune de Djakotomey Selon les ménages, l'espèce préparée ou non peut être conservée (Figure 26).

Source : Enquête de terrain, novembre 2019

- **Conservation de l'espèce cultivée**

Adopté par 75 % des ménages enquêtés, ce type de conservation permet de valoriser *Launaea taraxacifolia* dans les champs en créant un cadre propice pour sa croissance. Pour y arriver, les enquêtés, estiment qu'il faut mettre en place des projets de jardinage de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey. Ceci, pour eux permettra la conservation à long terme de l'espèce. Cette stratégie est adoptée dans l'Arrondissement de Houégamey-Centre (Planche 3).

Planche 3 : *Launaea taraxacifolia* conservé dans une clôture pour la commercialisation dans l'Arrondissement de Houégamey-Centre

Prise de vue : AGBESSI, novembre 2019.

Ici, l'enquêtée, une dame, fait la commercialisation de l'espèce pendant toutes les saisons (sèches et pluvieuses). Trois stratégies sont préconisées par les enquêtés à des proportions différentes pour la multiplication de l'espèce dans la Commune de Djakotomey (Figure 27).

Figure 27 : Stratégies de conservation de *Launaea taraxacifolia* par culture

Source : Enquête de terrain, novembre 2019

La mise en terres des jeunes plants est priorisée par 65 % de enquêtés. Après analyse, il ressort que les rhizomes de l'espèce poussent après chaque apport d'eau. Ce qui favorise sa multiplication si les herbicides ne sont pas utilisés au niveau de l'espace abritant l'espèce.

- **Conservation de l'espèce préparée**

Pour 25 % des ménages enquêtés, la conservation de l'espèce préparée est une stratégie à court terme. Ceci, après préparation de *Launaea taraxacifolia*, il est pressé afin de diminuer considérablement sa teneur en eau. Il peut être conservé dans le réfrigérateur ou dans les bols. Dans les réfrigérateurs, l'espèce cuit peut durer plus d'une semaine. La conservation dans les bols ne peut durer que 24 heures selon 89 % des enquêtés. Puisque quand l'espèce est cuite, elle ne peut pas durer 72 heures dans les bols en gardant sa vitalité même si on la chauffe chaque jour.

3. 3. Analyse des résultats

Sur la base du modèle de l'analyse PEIR, il ressort ce qui suit, comme le présente la figure 28 ci-après.

FACTEURS DE PRESSION	Facteurs naturels de pression Manque ou retard de pluies, arrêts précoces des pluies, les poches de sécheresse et l'élévation de la température
	Facteurs humains de pression Croissance démographiques, utilisation des pesticides et engrais chimiques, déboisement et la déforestation
ÉTAT	Manifestations des facteurs de pression Disparitions de certaines espèces animales et végétales, Régression du couvert végétal
IMPACTS	Incidences des facteurs de pression Dégradation et raréfaction de <i>Launaea taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey
REPONSES/ STRATEGIES	Stratégies de gestions Approvisionnement en <i>Launaea taraxacifolia</i> à Comè (Bénin) ou dans la Forêt au Togo Mesures alternatives proposées Jardinage de <i>Launaea taraxacifolia</i> Appuyer les populations dans le jardinage de <i>Launaea taraxacifolia</i> et autres espèces en voie de disparition, réduire l'utilisation des intrants chimiques

Figure 28 : Cadre conceptuel de l'analyse des résultats

Source : Enquête de terrain, novembre 2019

De l'analyse de la figure 28, il ressort que le manque ou le retard de pluies, l'arrêts précoces des pluies, les poches de sécheresse et l'élévation de la température, la croissance démographiques, l'utilisation des pesticides et d'engrais chimiques, le déboisement et la déforestation sont les facteurs de disparition de certaines espèces animales et végétales, et par conséquent, provoquent la régression du couvert végétal. Cet état de chose a entraîné la dégradation et la raréfaction de *Launaea Taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey. Vu les usages multiples des organes de *Launaea Taraxacifolia*, il est impérieux de faire la promotion du jardinage de l'espèce et de procéder à la formation des populations sur les techniques de conservation et de récolte des organes de l'espèce dans la Commune de Djakotomey.

Conclusion partielle

Le manque ou le retard de pluies, les arrêts précoces des pluies, les poches de sécheresse et l'élévation de la température (facteurs naturels) et la destruction du couvert végétal, l'utilisation des intrants chimiques agricoles, la commercialisation, l'usage culturelle/cultuel et domestique de *Launaea Taraxacifolia* (facteurs anthropiques) selon respectivement 31 %, 28 %, 31%, 28 %, 37 %, 63 %, 43 %, 13 % et 33 % des ménages enquêtés participent à la dégradation des milieux. La conservation de l'espèce préparée/cuite (court terme) et celle dans les champs/jardins (long terme) sont les méthodes préconisées par les populations de la Commune de Djakotomey.

Discussion

Launaea taraxacifolia est un plant qui regorge d'énormes propriétés qui participent au traitement de plusieurs maladies. Les ménages enquêtés sont unanimes sur l'importance de *Launaea taraxacifolia*. Selon 96 %, 62 %, 33 % et 23 % des ménages et personnes ressources enquêtés, *Launaea taraxacifolia* est utilisé pour l'alimentation humaine, la médecine traditionnelle, l'économie et pour l'alimentation animal. Selon Koukoui, *et al.*, (2015), la forte concentration de vitamine E et de potassium ajoutée à la présence des composés phénoliques, des leucoanthocianes et des triterpénoïdes justifient l'utilisation de cette plante pour le traitement de l'hypertension artérielle, des infections et des inflammations de tous genres. Ce qui confirme les résultats des recherches de Whelton *et al.* (1997) qui trouvent que *Launaea taraxacifolia* est très riche en vitamine E et en potassium qui jouent plusieurs rôles dans l'organisme à savoir le maintien de la pression osmotique intracellulaire normale, la propagation normale de l'influx nerveux, et la régulation de la pression artérielle. Or, une alimentation riche en potassium baisse la pression artérielle donc réduit les risques d'accidents vasculaires et de maladies cardiaques, avaient soutenu Moore et McKnight, (1995). Selon Fah *et al.* (2018), *Launaea taraxacifolia* est un légume-feuille traditionnel utilisé par la population comme aliment mais aussi comme antidiabétique. L'étude des propriétés biologiques poursuit-il, ne montre qu'aucun de ces extraits ne provoque une hypoglycémie mais l'extrait aqueux de ses feuilles baisse de façon considérable l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Ces résultats justifient que les divers usages de *Launaea taraxacifolia* contribuent à l'amélioration des conditions de vie des ménages sur les plans alimentaire, économique, médicinal et culturel dans de la Commune de Djakotomey.

Bien que *Launaea taraxacifolia* contribue à améliorer la santé, la nutrition, la sécurité alimentaire et les revenus des communautés locales, il est menacé de disparition. En effet, de nombreux facteurs naturels et humains contribuent à la dégradation de *Launaea taraxacifolia*. Selon les rapports du GIEC en 2007 et 2014, le risque d'extinction accru pour 30 % des espèces est atteint et pourrait atteindre 60 % d'ici 2080. Une proportion importante des espèces est exposée à des risques accrus de disparition compte tenu des changements climatiques projetés au cours du XXI^e siècle et au-delà, à cause, en particulier, des interactions entre les changements climatiques et d'autres facteurs de

perturbation. Les travaux de Assogbadjo *et al*, (2010), Dadjo (2011) et Lougbegnon *et al*. (2015) montrent déjà que les changements climatiques, la pression démographique, les activités anthropiques contribuent à la perte des ressources indigènes et par ricochet, la dégradation des écosystèmes et des espèces est de plus en plus perceptible. Selon les travaux de Dansi, *et al* (2008), *Launaea Taraxacifolia* fait partie des légumes-feuilles traditionnels dont le manque de pluies, les changements climatiques, la destruction des forêts pour l'agriculture extensive et les constructions des habitations, les feux de végétation, les méthodes de récolte destructives et le manque de connaissances sur les espèces menacent dangereusement l'existence au Bénin. Dans la Commune de Djakotomey, des problèmes non moins inquiétants compromettent progressivement la vie sécuritaire des paysans : exode rural, dérèglement climatique, dégradation des sols, spéculations foncières et conflits domaniaux qui entraînent entre autres conséquences, une baisse de la production agricole (Kowé, 2013, Agossou *et al.*, 2016 et Massede, 2016)

La conservation de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey est adoptée par 15 % seulement des enquêtés. De même la récolte constitue un facteur de dégradation de l'espèce. Dans toute la Commune de Lokossa (sud-ouest du Bénin) par exemple, le déracinement de la plante ou sa coupe complète à la base avant la floraison sont les méthodes de récolte utilisées de *Launaea taraxacifolia*, le légume feuille sauvage le plus consommé dans la Commune (Dansi, *et al* 2008).

Conclusion

Dans les pays en développement comme le Bénin, plusieurs espèces à utilité alimentaire, économique et médicinale sont en voie de disparition. Le présent travail étudie l'ethnobotanique quantitative de l'usage de *Launaea taraxacifolia* (Willd.) Amin ex C. Jeffrey., (Asteraceae) dans la Commune de Djakotomey.

Pour atteindre les objectifs fixés, après la recherche documentaire, une enquête ethnobotanique et socioéconomique a été menée. Les 159 personnes interviewées dans les dix Arrondissements de la Commune sont de trois tranches d'âges (personnes âgées (35 %), adultes (45%) et jeunes (20 %) afin de recueillir des avis divers pour apprécier l'importance de l'espèce à travers des entretiens isolés et des focus group. Les valeurs d'usage par organe, les revenus issus de la vente des organes et de la Fréquence d'utilisation des propriétés médicinales ont été calculés grâce au tableur Excel 2013 pour étudier les relations entre l'espèce et les groupes socioculturels. Les données climatologiques (hauteurs de pluies, températures,) de la période de 1989 à 2018 pour apprécier l'influence des facteurs naturels de la dégradation de l'espèce.

Les résultats montrent que les hauteurs de pluies et de températures ont fluctué ces dernières décennies dans la Commune de Djakotomey. La variabilité interannuelle des hauteurs de pluies observée au cours de la période 1998 à 2018 dans la Commune de Djakotomey a connu une évolution irrégulière avec une moyenne de 1138,69 mm avec une alternance des années déficitaires et excédentaires. Les hauteurs moyennes annuelles maximales et minimales sont respectivement 1747,3 mm (en 1999) et 726,2 mm (en 1998). Les températures maximales et minimales ont une moyenne respective de 32,98 °C et 23,43°C. Ces phénomènes conditionnent l'existence, la multiplication et la disparition de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey

Launaea taraxacifolia est utilisée par cinq (5) groupes socioculturels à savoir les Adjas, les Fons, les Minas et les Idaachas/Yorubas, pour l'alimentation humaine, la médecine traditionnelle, l'économie et pour l'alimentation animale selon 96 %, 62 %, 33 % et 23 % des ménages enquêtés. Les feuilles constituent l'organe le plus utilisé par les populations à 82 % dans la Commune. Les femmes utilisent à 69% *Launaea taraxacifolia* pendant que les hommes l'utilisent à 31%. Le commerce de l'espèce

rapporte un bénéfice moyen annuel de 92920 F CFA qui est réutilisé pour l'amélioration des conditions de vie dans les ménages. Les facteurs naturels et anthropiques participent à la dégradation des milieux et par conséquent de l'espèce. Les facteurs naturels sont surtout le manque ou la rareté de pluies, les arrêts précoces des pluies, les poches de sécheresse et l'élévation de la température selon 31 % et 28 % des enquêtés. Les facteurs anthropiques sont la destruction du couvert végétal, à l'utilisation des intrants chimiques agricoles, à la commercialisation, à l'usage culturelle/culturel et domestiques de *Launaea Taraxacifolia* selon respectivement 31%, 28 %, 37 %, 63 %, 43 %, 13 % et 33 % des ménages enquêtés. Pour éviter la perte définitive de cette dernière, la conservation de l'espèce dans les champs/jardins est la méthode préconisée par 75 % des ménages. Après analyse, il urge d'appuyer les populations dans le jardinage de *Launaea taraxacifolia* et autres espèces en voie de disparition et de lutter pour la réduction de l'utilisation des intrants chimiques dans la Commune de Djakotomey. La prise en considération de cette mesure va contribuer à la sauvegarde des espèces menacées de disparition et surtout de *Launaea taraxacifolia* au Bénin en générale et à Djakotomey en particulier.

Perspective

Au terme de cette étude, il est à noter que la connaissance approfondie de *Launaea taraxacifolia* reste encore limitée pour plusieurs raisons. Il s'agit principalement de l'analyse des paramètres physico-chimiques et bactériologiques des eaux et sols en plus des exigences hydriques de l'espèce participant à sa multiplication durable. Cette étude est un point de départ sur les espèces menacées de disparition au Bénin. Des travaux complémentaires seront réalisés, afin d'améliorer davantage la capacité des populations à faire face aux défis de la conservation des espèces menacées de disparition, vu leur importance pour l'atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD). Pour y parvenir, une perspective de recherche est en cours sur le thème : « *Communication et approches de sauvegarde des espèces menacées de disparition au Sud-Bénin* »

Bibliographie

- Adebisi, A.A., 2004 : *Launaea taraxacifolia* (Willd.) Amin ex C.Jeffrey. Fiche de PROTA U. Grubben, G. J. H. & Denton, O. A. : PROTA (Plant Resources of Tropical Africa / Ressources végétales de l'Afrique tropicale), Wageningen, Pays Bas.
- Adinortey M. B., Sarfo J. K., Quayson E. T., Weremfo A., Adinortey C. A., Ekloh W. And Ocran J., 2012: Phytochemical Screening, Proximate and Mineral Composition of *Launaea taraxacifolia* Leaves. Research Journal of Medicinal Plants, pp. 171 – 179 ;
- Adjatin A., 2006 : Contribution à l'étude de la diversité des feuilles-légumes traditionnels consommés dans le département de l'Atacora (Bénin). Mémoire DEA, Université de Lomé, 55 p.
- Agbankpé A. J., Dougnon T. V., Bankole H. S., B. Yèhouéno H. Yedomonhan, Legonou M. Et Dougnon T. J. 2014 : Étude ethnobotanique des légumes feuilles thérapeutiques utilisés dans le traitement des diarrhées au sud-Bénin (Afrique de l'Ouest). Int. J. Biol. Chem. Sci. 8(4), pp. 1784-1795 <http://ajol.info/index.php/ijbcs> ou <http://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v8i4.36> Consulté le 18 décembre 2019 à 15 heures 30.
- Agbessi et Ekpe, 2016 : Etudes ethnobotanique et socioéconomique de *Launaea taraxacifolia* (Willd.) Amin ex C. Jeffrey., (Asteraceae) pour les populations de la Commune de Djakotomey. Mémoire de licence DGAT/FLASH/UAC 50 p.
- Agossou C. & Vodounnon Totin M. K (2016) : Enjeux de l'agriculture familiale dans la Commune de De Djakotomey. Climat et Développement N°20, Juin 2016. Pp.41-53
- Agossou S. M. Désiré, 2008 : Adaptation aux changements climatiques : perceptions, savoirs locaux et stratégies d'adaptation des producteurs des communes de Glazoué et de Savalou au centre du Bénin. Thèse de Doctorat, Faculte Des Sciences Agronomiques, UAC, 197 p.
- Ahouansou, C. A., Houngbèmè, G. A., Mèdégan Fagla, S. R., Catteau, L., Fagbohoun, L., Kotchoni, S., Gbaguidi, A. F., 2018. Isolation and identification of two triterpenes with larvicidal potential in *Launaea taraxacifolia* (Asteraceae) on *Anopheles gambiae* by HPLC. Int. J. Curr. Res. Biosci. Plant Biol. 5(5), 17-24. Consulté le 18 decembre 2019 à 16 heures 30 minutes
- Akakpo Etienne, 2014 : Vulnérabilité des écosystèmes forestiers d'Agoua aux changements climatiques. DEA, EDP / LACEEDE / UAC, 99 p.

Ali K. F. M. Rachad 2016: Utilités de *Prosopis africana* (guill. et Perr.) Taub leguminosae-mimosoideae dans la commune de Za-kpota au Bénin. Revue de Géographie du Laboratoire Leïdi (RGLL) numéro 14 de juin 2016 p.1-19

Allagbe S. B. Y. (2011) : Dynamique de la végétation dans la basse vallée de l'ouémé : cas de Gbéko dans la Commune de Dangbo. Mémoire de maîtrise DGAT/FLASH/UAC, Bénin, 99 p.

Arbonier M. (2002) : Arbres, arbustes et lianes des zones sèches d'Afrique de l'ouest. Paris, CIRAD, MNHN, 2^e édition, 573 p.

Assogbadjo A.E., 2006 : Importance socio-économique et étude de la variabilité écologique, morphologique, génétique et biochimique du baobab (*Adansonia digitata*) au Bénin. Thèse de doctorat FSA/UAC, 213 p.

Assogbadjo AE, GlèlèKakaï R, Adjallala FH, Azihou AF, Vodouhê GF, Kyndt T, Codjia JTC (2010): Ethnic differences in use value and use patterns of the threatened multipurpose scrambling shrub (*Caesalpinia bonduca* L.) in Benin. *Journal of Medicinal Plants Research*, 5:1549–1557.

Assogba-Komlan F., Bako A., Ahle V., Azon M., 2003 : Qualité sanitaire des feuilles produites à partir de quelques déchets organiques dans la région urbaine de Cotonou.

Bassabi A., 2009 : Connaissances endogènes et utilisation de la biodiversité des formations végétales dans le bassin versant de la Donga (Bénin). Mémoire de maîtrise DGAT/FLASH/UAC 85 p.

Batsch D., 2011 : L'impact des pesticides sur la santé humaine. Sciences pharmaceutiques. 185 p.

Baudoin Marie-Ange, 2012 : Étude de l'adaptation aux changements climatiques des populations rurales africaines : Le cas de communautés agricoles au sud du Bénin. Thèse de doctorat en Sciences de l'environnement, Faculté des Sciences, Université Libre de Bruxelles. 327 p.

Begossi Alpina, 1996, [Use of ecological methods in ethnobotany: Diversity indices. *Ecological Methods in Ethnobotany*], 50: p 280-289.

Byg A. and Baslev H., 2011. Diversity and use of palms in Zahamena, eastern Madagascar. *Biodiversity and Conservation* 10, pp. 951– 970.

Cabane F., 2012 : Lexique-Documentation sur l'Environnement et de l'Aménagement

du Littoral- Doc/EL 12.01/RV. 342p.

Carretero, A. L. M., 2005. Useful plants and traditional knowledge in the Tucumano-Boliviano forest, M.Sc. Thesis. Aarhus University, Denmark.

Dadjo C., 2011 : Caractérisation ethnobotanique, morphologique et spatiale de *Vitex doniana* Sweet (Verbenaceae) au Sud-Bénin ; Thèse d'Ingénieur Agronome ; Faculté des Sciences Agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi, Bénin, 86 p.

Dansi A., Eteka A., Azokpota P. Et Assogba P., 2010 : Espèces négligées et sous-utilisées au Bénin. FAST/FSA/IRDCAM.

Dansi, A. Adjatin, R. Vodouhè, K. Adéoti, H. Adoukonou-Sagbadja, V. Faladé, P. Yédomonhan, A. Akouegninou, K. Akpagana, 2008 : Biodiversité des Légumes feuilles Traditionnels consommés au Bénin ; 186 p.

Ezzati, F., Lopez, A.D., A. Rodgers, S.V. Hoorn, C.J.L. Murray, 2002: Selected major risk factors and global and regional burden of disease. *Lancet*, 360 (9343), 1347-1360.

Fah L. , Klotoé Jr. , Dougnon V., Koudokpon H., Fanou, Dandjesso C. , Loko F., 2013 : Étude ethnobotanique des plantes utilisées dans le traitement du diabète chez les femmes enceintes à Cotonou et Abomey-Calavi (Bénin). *Journal of Animal & Plant Sciences*, Vol. 18, (2013) 2647 – 2658.

Fah Lauris 1, Dougnon Victorien, Avocefohou Alphonse, Koudokpon Hornel, Aniambossou Alidah, Assogba Phénix, Akpovi Casimir Et Loko Frédéric, 2018 : Évaluation des propriétés biologiques de *Launaea taraxacifolia*, un légume feuille utilisé dans le traitement du diabète au Bénin. *Afrique SCIENCE* 14(5) (2018), pp. 202 - 216 <http://www.afriquescience.net> Consulté le 18 decembre 2019 à 18 heures 00

GIEC, 2007 : Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de travail I, II et III au quatrième Rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat [Équipe de rédaction principale, Pachauri, R.K. et Reisinger, A]. GIEC, Genève, Suisse, 103 p.

GIEC, 2014: Changements climatiques 2014: Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat [Sous la direction de l'équipe de rédaction principale, R.K. Pachauri et L.A. Meyer]. GIEC, Genève, Suisse, 161 p.

GIZ-MCD 2015 : Guide de référence sur la vulnérabilité-Concept et lignes directrices

pour la conduite d'analyses de vulnérabilité standardisées EURAC. 180p

Gotogaye F Oswald, 1986 : Le braconnage dans les zones d'intérêt cynégétiques : tentative d'explication et de solution, Mémoire de fin d'étude Ecole Nationale d'enseignement supérieure, Bangui RCA, p. 18

INSAE, 2016 : Cahier des villages et quartiers de ville du département du COUFFO (RGPH-4, 2013). Ministère du Plan et du Développement, République du Bénin, 34 p.

Johnson R. Christian, Houéto Eustache Enock, Gratien Boni, Wilfrid Hinnoutondji Kpètèhoto, Dougnon Victorien, Pognon Elias, Fidèle Assogba, Frédéric Loko, Boko Michel et Gbénou Joachim, 2016 : Étude ethnobotanique et phytochimique de *Momordica charantia* Linn (Cucurbitaceae) à Cotonou au Bénin. *Journal of Applied Biosciences* 106, pp. 10249 –10257

Kahane, R., Temple, L., Brat, P. and De Bon, H., 2005 : Les légumes feuilles des pays tropicaux: diversité, richesse économique et valeur santé dans un contexte très fragile. Colloque Angers ; Les légumes : un patrimoine à transmettre et à valoriser. 7-9 septembre 9p.

Kouame C., Batchep R. Et Kamga R. T., 2013 : Évaluation des pertes post-recolte dans la chaîne de production et de commercialisation des légumes feuilles traditionnels à Yaounde (Cameroun). *Agronomie Africaine* 25 (1), pp. 61 - 70

Koukoui O., Agbangnan P., Boucherie S., Yovo M., O. Nusse, L. Combettes, Sohounhloue D., 2015: Phytochemical Study and Evaluation of Cytotoxicity, Antioxidant and Hypolipidemic Properties of *Launaea taraxacifolia* Leaves Extracts on Cell Lines HepG2 and PLB985. *American Journal of Plant Sciences*, pp. 1768 – 1779 ;

Koukoui O., Médégan S., Hounbèmè A., Mansoura B., Gbaguidi F. Et Sezan A., 2017 : Propriétés nutritionnelles et phytochimiques de *Launaea taraxacifolia* et *Tridax procumbens*, deux alicaments sous utilisés au Bénin. BRAB / EAFFC, pp. 11-19. <http://www.slire.net> Consulté le 18 Decembre 2019 à 16 heures 45 minutes.

Kowe E., 2013 : Impacts environnementaux des pratiques agricoles dans la Commune de Djakotomey. Mémoire de Maîtrise en Géographie, DGAT/FLASH/UAC, 82 p.

Logbo J., Yedomonhan P., Tente B. Et A. Akoegninou, 2019 : Usages et importances culturelles de *Dracaena arborea* (Willd) Link chez les peuples Kwa au Bénin *Art : Afrique SCIENCE* 15(2) (2019), pp 117 - 132

Lougbeignon T.Nassi K. M. et Gbesso G. H. F., 2015 : Ethnobotanique quantitative de l'usage de *Chrysophyllum albidum* G. Don par les populations locales au Bénin. *Journal of Applied Biosciences* 95, pp. 9028 – 9038.

Maliki R., Bernard M., Padonou E., Englehart C., Sinsin B. A. et Aho N., 2017 : Effet combiné de NPK et de trois différents mulch d'origine végétale sur la production maïsicole et la fertilité des sols au Sud Bénin. BRAB / TA et SA. pp. 10-26. <http://www.slire.net> consulté le 26 /10/2019.

Massede S., 2016 : Impacts des fluctuations pluviométriques sur la production du manioc et du maïs dans la Commune de Djakotomey. Mémoire de Maîtrise en Géographie, Université d'Abomey Calavi. 109 p.

Massede S., 2019 : risques écologiques et enjeux de la RSE dans l'Arrondissement d'Issaba au Benin. Mémoire de Master 2 en Gestion des Risques et Catastrophes, Université d'Abomey Calavi. 90 p.

Moore, T.J., McKnight. J.A., 1995: Dietary factors and blood pressure regulation. *Endocrin Metab Clin North Am*, 24, 643-655.

Nivet Cecile, Doyle Mc Key et Claude Legris. (2010) : Connaissance et gestion des écosystèmes tropicaux. Résultats du programme de recherche « écosystèmes Tropicaux » 2005-2010. Paris, GIP Ecofor-MEEDDM, 208 p.

Obi, R.K: Antiviral potential of vegetables: can they be cost-effective agents for human disease? *Nutrition and Health* 2011; 5: 259–276

Okou C., 2007 : Contribution à la réflexion sur les OGM et la piraterie en Afrique. GRAIN, représentation en Afrique francophone, Cotonou, Bénin ; revue n° 62.

Olawole O. Obembe, Oluwakemi A. Bello, Oluwadurotimi S. Aworunse, Jacob O. Popoola, Olivia Akposibruke, Babafemi I. Olukanmi et and Mary N. Olayode, 2017 : In vitro Multiple Shoots Formation in Wild Lettuce (*Launaea taraxacifolia*) (Willd.) Amin ex C. Jeffrey. *Annual Research & Review in Biology*, 19(6) pp. 1-8, no. ARRB.36212
Philips Olivier, Gens De La Haute Societe A. H. & Galvez-Durand C., 1994, [Conservation ethnobotany et amazonienne quantitative. *Biologie De Conservation*], 8, pp. 225 –248.

Pilgrim S., Smith D. R., Pretty J., 2007: Across-régional assessment of the factors affecting ecoliteracy: Implications for policy and practice. *Ecological Applications*,

17(6) 1742-1751.

Prance G.T, Balee W., Boom B.M., Carbeuri R.L. 1987. Quantitative Ethnobotany and the case for conservation in Amazonia. *Conserv. Biol.* 1 (4) : 296-310.

Ramade F., 2006 : *Elément d'écologie* 3^{ème} édition, maison DUNOD, paris 703 p.

Sinha N.K. 2011. *Manuel de traitement des légumes*. Édition Blackwell Ltd: Angleterre; 788 p.

Schwartz D., 1969 : *Méthodes statistiques à l'usage des médecins et biologistes*, édition Flammarion Médecins sciences.

Sinsin, B. Et Kampmann D., 2010 : *Atlas de la diversité de l'Afrique de l'Ouest*. Druckerie, Grammlish, Piezhausen, Germany, 726 p.

Soclo H.H. Azontonde H. A. Dovonon F. L. Djibril R. Sagbo U. A., 2003 : *Étude de l'impact de l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides par les populations riveraines sur les écosystèmes (eaux de surface, végétaux et faune) des Aires Protégées (Parcs Nationaux et Zones Cynégétiques) du Bénin*. CENAGREF/ PCGPN / République du Bénin. 168 p.

Tchakossa Benoît, 2012 : *L'exploitation et la protection des ressources forestières en République Centrafricaine de la période précoloniale à nos jours*. Sciences de l'environnement. Thèse de doctorat, Université de Nantes, 520 p.

Tchiwanou A., 2013 : *Développement local dans la Commune de Djakotomey : atouts, contraintes et perspectives*. Mémoire de maîtrise de Géographie. UAC/FLASH/DGAT, 86 p.

Tente B., 2005 : *Recherche sur les facteurs de la diversité biologique des versants du massif de l'atacora : secteur Perma-Toucountouna*. Thèse de Doctorat, EDP/FLASH/UAC, Bénin, 252 p.

Thomas E., Vandebroek I., Sanca S., Van Damm P., Cultural significance of medicinal plant families and species among Quechua farmers in Apillapampa, Bolivia. *Journal of Ethnopharmacology*, 122 (2009), pp. 60 -67

Yemadje T.D.F., 2008 : *Etude des facteurs de réticence et de résistance à la vaccination anti-poliomyélite chez les populations de la Commune de Zogbodomey*. Mémoire de Maîtrise, Université d'Abomey-Calavi, BENIN.

Toukam U. A., 2015 : *pratiques phytosanitaires chez les producteurs de la tomate et*

impact de celles-ci sur la qualité physicochimique de l'eau, dans la localité d'Okok II (Cameroun). Mémoire de Licence en Gestion du Risque Phytosanitaire, Département de Biologie et Physiologie Animale, Institut de Recherche Agricole pour le Développement. 69 p.

Vihotogbe R., 2001 : Diversité biologique et potentialités socio-économiques des ressources alimentaires forestières végétales (Produits Forestiers Non Ligneux PFNL) de la forêt de Pobè et de ses zones connexes. Thèse d'ingénieur agronome. FSA/UAC, 103 p.

Vikkey H. A., Mama C. I., Lawin H., Dossou F., Gounongbé F., Ayelo P., Fayomi B., 2016 : Évaluation des indicateurs biologiques d'exposition aux pesticides organophosphores et la fonction hépatique des agriculteurs de la Commune de Gogounou au Nord-Est du Bénin. Journal de la Société de Biologie Clinique du Bénin, N° 024, pp. 9-14.

Vissin W. E., 2007 : Impact de la variabilité climatique et de la dynamique des états de surface sur les écoulements du bassin béninois du fleuve Niger. Thèse de doctorat, Université de Bourgogne. 310 p.

Vodouhe S. E., Tossou R. C. et Soumanou M. M., 2012 : Perception des consommateurs sur la qualité nutritionnelle et sanitaire de quelques légumes feuilles locaux produits dans la zone côtière du Sud-Bénin, Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), pp 13-23. <http://www.slire.net> Consulté le 18 décembre 2019 à 16 heures 00

Whelton, PK., J. He, J.A. Cutler, 1997: Effects of oral potassium on blood pressure: meta-analysis of randomized controlled clinical trials. JAMA, 227, 1624-32

Young A., 1995 : l'agroforesterie pour la conservation du sol. Centre International pour la recherche agronomique, Burley, Kenya, 195 p.

Figures

Figure 1 : Repartitions des enquêtés selon la catégorie d'âge	20
Figure 2 : Modèle d'analyse de la dégradation de <i>Launaea Taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey.	26
Figure 3: Situation géographique de la Commune de Djakotomey.....	28
Figure 4 : Évolution inter mensuelle des hauteurs de pluies et de températures de 1989 à 2018 dans la Commune de Djakotomey	29
Figure 5 : Évolution interannuelle des hauteurs de pluies et de températures de 1998 à 2018 dans la Commune de Djakotomey	30
Figure 6 : Type de relief dans la Commune	32
Figure 7 : Type de sols dans la Commune de Djakotomey	33
Figure 8 : Occupation du sol en 1989 dans la Commune de Djakotomey	35
Figure 9 : Occupation du sol en 2018 dans la Commune de Djakotomey	36
Figure 10 : Évolution des unités d'occupation de 1995 à 2017.....	37
Figure 11 : Réseaux hydrographiques dans la Commune de Djakotomey.....	38
Figure 12 : Évolution et caractéristiques de la population de la Commune de Djakotomey	39
Figure 13 : Caractéristiques de la population de la Commune de Djakotomey	39
Figure 14: Noms locaux de <i>Launaea taraxacifolia</i> suivant le groupe sociolinguistique	42
Figure 15 : Importance du <i>Launaea taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey	43
Figure 16 : utilité alimentaire de <i>Launaea Taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey.....	44
Figure 17: diverses maladies traitées par le <i>Launaea taraxacifolia</i>	44
Figure 18: Fréquence d'utilisation des propriétés médicinales de <i>Launaea taraxacifolia</i>	47
Figure 19 : Fréquence d'utilisation des organes de <i>Launaea taraxacifolia</i>	48
Figure 20: Approches genres dans l'usage du <i>Launaea taraxacifolia</i>	48

Figure 21 : Utilisation des propriétés médicinales de <i>Launaea taraxacifolia</i> chez les personnes âgées dans la commune de Djakotomey	49
Figure 22 : Revenus moyen saisonniers des ménages	49
Figure 23 : Bénéfice moyen annuel des ménages.....	50
Figure 24 : Réinvestissement des bénéfices selon les ménages	51
Figure 25 : Facteurs de dégradation de <i>Launaea Taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey	53
Figure 26 : Type de conservation selon les enquêtés dans la Commune de Djakotomey	56
Figure 27 : Stratégies de conservation de <i>Launaea taraxacifolia</i> par culture	57
Figure 28 : Cadre conceptuel de l'analyse des résultats	58

Tableaux

Tableau I : Synthèse de la recherche documentaire	18
Tableau II : Répartition des personnes enquêtées par arrondissement dans la Commune de Djakotomey	20
Tableau III : Vertus et recettes relatives à l'utilisation de <i>Launaea taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey	46

Planche et photos

Planche 1 : <i>Launaea taraxacifolia</i> à Houégamey, à Kpoba et à Adjintimey	41
Photo 1 : Maison construite grâce à la vente de <i>Launaea taraxacifolia</i>	51
Photo 2 : Pieds de maïs secs à l'étape végétative à Gohomey	54
Planches 2 : Quelques activités, facteurs de dégradation des milieux dans la Commune de Djakotomey	55
Planche 3 : <i>Launaea taraxacifolia</i> conservé dans une clôture pour la commercialisation dans l'Arrondissement de Houégamey centre	57

Annexes

Annexe 1 : Questionnaire d'enquête 1

A. Fiche d'enquête ethnobotanique

Date / / / /	N° fiche..... Nom de l'enquêteur	Commune..... Arrondissement..... Village.....
1.0 Nom et prénom.....		Contact.....
1.1 Age / /	1.2 Sexe M // F / /	1.3 Profession.....
1.4 Niveau d'instruction Aucun // primaire / / secondaire / / BAC + / /		
1.5 Langue : Français / / langue locale / /		

II-Généralité

1-Connaissez-vous *Launaea taraxacifolia* ? **Oui** **Non**

2- Comment l'appelle-t-on dans votre langue ?

3-Le connaissez-vous dans une autre langue ? **Oui** **Non**

	Langues	Appellations
<i>Launaea taraxacifolia</i>		

4- Existe-t-il des tabous autour de *Launaea taraxacifolia*?

5- A-t-elle des vertus ? **Oui** **Non**

6- Quelles utilisations faites-vous de *Launaea taraxacifolia* ? (Cocher la cellule)

Médicinale	Alimentaire	Economique	Culturel	Autres

7-Quelle partie de l'espèce utilisez-vous le plus ?

Racine Feuille Tige Fleur

8- Sur quel plan utilisez-vous ces parties et quel est le mode d'usage?

////////	Médicinale	Alimentaire	Economique	Culturel	Autres
Racine					
Feuille					
Tiges					
Fleur					

Modes d'usages			
Organes	Maux traités	Modes de préparation	Posologie
Racine			

Feuille			
Tige			
Fleur			

9- Est-ce que à tous moment l'on peut aller prélever l'espèce selon son mode d'usage? **Oui** **Non**

10- A quel moment peut-on prélever l'espèce ?

.....

11- Quel est l'importance de *Launaea taraxacifolia* pour les :

<i>Launaea taraxacifolia</i>	Enfants	Jeunes : Filles/ Garçons	Personnes adultes	Hommes	Femmes	Travailleurs (Professionnel de tous bords)

12- Existe-t-il d'autres variétés de *Launaea taraxacifolia*?

.....

.....

13- Présentent-elles les mêmes vertus ? **Oui** **Non**

Annexe 2 : Questionnaire d'enquête 2

A. Fiche d'enquête Socio-économique

I-Identité de l'enquêté

1-Commune..... 2-Arrondissement.....
 3-Village/localité..... 4-Nom de l'enquêté

5- Age..... ans 6- Sexe M F 7- Ethnie.....

8- Contact.....

9-Profession (Activité principale).....

II- Evaluation socio-économique

1- Comment vous vous procurez (*Launaea taraxacifolia* ? Achat – Récolte -Don)

.....

2- Avec quel instrument vous récoltez *Launaea taraxacifolia* ?

.....

3- Comment conservez-vous ce légume ?

.....

4- Sous quelles formes vendez- vous *Launaea taraxacifolia* ? **Frais** **Préparé**

5- Parmi les deux, lequel est plus rentable ? **Frais** **Préparé**

6- Quelles sont vos techniques de ventes ?

.....

.....

7- Vous le vendez par grammage ? **Oui** **Non**

8- Que vous rapporte financièrement par an la vente des organes de *Launaea taraxacifolia*?

//////////	Saison Pluvieuse			Saison Sèche		
Organes	PU/JM	Nbr JM	PV/SP	PU/JM	Nbr JM	PV/SS
Feuille						
Racine						
Tige						
Fleur						
Total						

PU/JM : Prix unitaire par Jour de Marché ; **Nbr JM** : Nombre de Jour de Marché ; **PV/SP** :

Prix de Vente par Saison Pluvieuse ; **PV/SS** : Prix de Vente par Saison Sèche

9- Assurez-vous des charges liées au paiement des frais de transport ?

Oui **Non** Combien ?.....

10- Quels sont les marchés destinés à l'écoulement de ce légume ?

.....

11- Quelles difficultés rencontrez-vous dans la commercialisation de ce légume ?

.....
.....

12- La vente de *Launaea taraxacifolia* améliore-t-elle votre condition de vie ?

Oui **Non**

13-A quelle fin utilisez-vous les revenus générés par la vente de *Launaea taraxacifolia*?.....

...

.....

...

14- Aimez-vous cette activité ? **Oui** **Non**

Annexe 3 Questionnaire d'enquête 3

Fiche d'enquête sur la viabilité de *Launaea taraxacifolia*

N° __/__/__/

Date de l'enquête : __/____/ 2019

I-Identité de l'enquêté

1-Commune..... 2- Arrondissement.....

3-Village/localité..... 4-Nom de l'enquêté

5- Age..... ans 6- Sexe M F 7- Ethnie.....

8- Contact.....

9-Profession (Activité principale).....

II- Facteurs de dégradation de *Launaea taraxacifolia*

1- Où rencontre-t-on *Launaea taraxacifolia* ?

Marécage Champ Habitation Autres

Préciser autre.....

2- *Launaea taraxacifolia* est-il toujours disponible dans ces habitats

Abondamment **ou rarement** ?

3- Quelles en sont les causes (donnez-en les explications) ?

.....

.....

4- Quels sont les facteurs naturels qui expliquent le rarissime de l'espèce?

.....

5- Quels sont les pratiques culturelles (religions) qui entraînent le rarissime de l'espèce ?

.....
6- Pensez-vous que les Hommes ont leur part de responsabilité dans la disparition progressive de *Launaea taraxacifolia*? **Oui** **Non**

- Si oui, quelles sont les pratiques qui nuisent à la viabilité de l'espèce?

.....
.....

- La densité humaine a-t-elle un rôle dans la disparition progressive de *Launaea Taraxacifolia* ?

Oui **Non**

7- Dans quelle saison de l'année retrouve-t-on généralement *Launaea taraxacifolia* ? **Pluvieuse** **Sèche**

III- Méthodes de conservation de *Launaea taraxacifolia*?

1- Cultivez-vous *LT*? **Oui** **Non**

2- Comment plantez-vous *Launaea taraxacifolia*?

Par multiplication végétative

Semis direct des graines

Mise en terre de jeunes plants

Autres (à préciser)

3- Quelles sont à votre avis, les conditions de germination et de développement de *Launaea taraxacifolia*?

4- Quels sont les milieux favorables au développement de *Launaea taraxacifolia* ?

5- Quels sont les types de sols qui favorisent le développement de *Launaea taraxacifolia* ?

6- Quels sont les besoins en eau et autres nutriments de *Launaea taraxacifolia* ?

7- Combien de temps faut-il pour la croissance de *Launaea taraxacifolia* ?

.....

8- A quelle période de sa croissance peut-on commencer par l'utiliser ?

.....
9- Quelle est la durée de vie de *Launaea taraxacifolia* ?

.....
10- Quels sont à votre avis, les axes prioritaires de la conservation de *Launaea taraxacifolia* ?

.....
11- Quelles sont les principales contraintes liées à la conservation de *Launaea taraxacifolia* ?

.....
Annexe 4 : Questionnaire d'enquête 4

Fiche d'enquête sur la modélisation de *Launaea taraxacifolia*

N° __/__/__/

Date de l'enquête : __/____/ 2019

I- Identité de l'enquêté

1-Commune..... 2- Arrondissement.....

3-Village/localité..... 4-Nom de l'enquêté

5- Age..... ans 6- Sexe M F 7- Ethnie.....

8- Contact.....

9-Profession (Activité principale).....

1- Comment appréciez-vous la dynamique de *Launaea taraxacifolia* ces trois dernières décennies ? **Croissance** **Baisse**

2- Quelle est la distribution passée des habitats favorables de *Launaea taraxacifolia* dans votre localité ?

3- Quelle est la distribution actuelle des habitats favorables de *Launaea taraxacifolia* ?

4- Selon vous, quelle sera la distribution future des habitats favorables de *Launaea taraxacifolia* ?

Annexe 5 : Note de calcul sur les revenus par ménages enquêtés

	Saisons Pluvieuses											Saisons sèches											Bénéf par An B Annuel		
	Grande (fin février à mi-juillet)						Petite (mi-août à mi-octobre)					Grande (mi-octobre à fin février)					Petite (mi-juillet à mi-août)								
	Y	Z	\bar{X}		$\sum \bar{X}$	Bs	Y	Z	\bar{X}		$\sum \bar{X}$	Bs	Y	Z	\bar{X}		$\sum \bar{X}$	Bs	Y	Z	\bar{X}			$\sum \bar{X}$	Bs
Enquêté 1	8	4,5	1500	1	1500	54000	8	2	600	1	600	9600	8	4,5	1400	1	1400	50400	8	1	500	1	500	4000	118000
Enquêté 2	8	4,5	1200	1	1200	43200	8	2	300	1	300	4800	8	4,5	100	1	100	3600	8	1	560	1	560	4480	56080
Enquêté 3	8	4,5	1300	1	1300	46800	8	2	200	1	200	3200	8	4,5	1200	1	1200	43200	8	1	1800	1	1800	14400	107600
Enquêté 4	8	4,5	200	2	400	14400	8	2	500	1	500	8000	8	4,5	800	1	800	28800	8	1	1500	1	1500	12000	63200
Enquêté 5	8	4,5	500	1	500	18000	8	2	900	1	900	14400	8	4,5	600	2	1200	43200	8	1	1800	1	1800	14400	90000
Enquêté 6	8	4,5	700	1	700	25200	8	2	500	2	1000	16000	8	4,5	900	1	900	32400	8	1	2000	1	2000	16000	89600
Enquêté 7	8	4,5	800	1	800	28800	8	2	500	1	500	8000	8	4,5	700	1	700	25200	8	2	500	2	1000	16000	78000
Enquêté 8	8	4,5	900	1	900	32400	8	2	1300	1	1300	20800	8	4,5	1500	1	1500	54000	8	1	560	1	560	4480	111680
Enquêté 9	8	4,5	100	3	300	10800	8	2	1500	1	1500	24000	8	4,5	2000	1	2000	72000	8	1	1800	1	1800	14400	121200
Enquêté 10	8	4,5	2000	1	2000	72000	8	2	900	1	900	14400	8	4,5	100	1	100	3600	8	1	1500	1	1500	12000	102000
Enquêté 11	8	4,5	300	3	900	32400	8	2	500	1	500	8000	8	4,5	1200	1	1200	43200	8	1	1800	1	1800	14400	98000
Enquêté 12	8	4,5	500	1	500	18000	8	2	500	1	500	8000	8	4,5	800	1	800	28800	8	1	2000	2	4000	32000	86800
Enquêté 13	8	4,5	800	1	800	28800	8	2	1300	1	1300	20800	8	4,5	600	1	600	21600	8	1	500	1	500	4000	75200
Enquêté 14	8	4,5	500	1	500	18000	8	2	1500	2	3000	48000	8	4,5	900	1	900	32400	8	1	560	2	1120	8960	107360
Enquêté 15	8	4,5	1200	1	1200	43200	8	2	900	1	900	14400	8	4,5	700	1	700	25200	8	1	1800	1	1800	14400	97200
Enquêté 16	8	4,5	300	1	300	10800	8	2	500	1	500	8000	8	4,5	1500	1	1500	54000	8	1	1500	1	1500	12000	84800
Moyenne	8	4,5	800	1,3	862,5	31050	8	2	775	1,12	900	14400	8	4,5	937,5	1,1	975	35100	8	1,1	1293	1,2	1484	12370	92920

Tables de matières

Sommaire	2
Dédicace.....	3
Liste des sigles et acronymes.....	4
Remerciements.....	5
Résumé.....	6
Abstract	6
Introduction.....	7
CHAPITRE I.....	9
ETAT DES CONNAISSANCES, CLARIFICATION DES CONCEPTS, PROBLÉMATIQUE ET APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE	9
1. 1. État des connaissances	9
1. 2. Clarification des concepts	11
1. 3. Problématique	14
1. 3. 1. Justification du sujet	15
1. 3. 2. Hypothèses de travail.....	17
1. 3. 3. Objectifs de recherche.....	17
1. 4. Approche méthodologique.....	17
1. 4. 1. Recherche documentaire.....	18
Tableau I : Synthèse de la recherche documentaire.....	18
1. 4. 2. Collecte et traitement des données.....	18
1. 4. 2. 1. Données utilisées	18
1. 4. 2. 2. Échantillon	19
Tableau II : Répartition des personnes enquêtées par arrondissement dans la Commune de Djakotomey	20
Figure 1 : Repartitions des enquêtés selon la catégorie d'âge	20
1. 4. 2. 3. Techniques et outils de collecte	21
1. 4. 3. Traitement des données.....	21
1. 4. 4. Analyse des résultats.....	25
Figure 2 : Modèle d'analyse de la dégradation de <i>Launaea Taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey.	26

Conclusion partielle	26
CHAPITRE II	27
CADRE GÉOGRAPHIQUE, DESCRIPTION DE L'ESPÈCE, MODES USAGES ET IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DE <i>Launaea Taraxacifolia</i> DANS LA COMMUNE DE DJAKOTOMEY	27
2. 1. Cadre Géographique	27
2. 1. 1. Situation géographique	27
Figure 3: Situation géographique de la Commune de Djakotomey.....	28
2. 1. 2. Caractéristiques physiques.....	29
2. 1. 2. 1. Évolution inter mensuelle des hauteurs de pluies et de températures de 1989 à 2018 dans la Commune de Djakotomey	29
Figure 4 : Évolution inter mensuelle des hauteurs de pluies et de températures de 1989 à 2018 dans la Commune de Djakotomey	29
2. 1. 2. 2. Évolution interannuelle des hauteurs de pluies et de température de 1989 à 2018 dans la Commune de Djakotomey	30
Figure 5 : Évolution interannuelle des hauteurs de pluies et de températures de 1998 à 2018 dans la Commune de Djakotomey	30
2. 1. 3. Type de sols et reliefs dans la Commune de Djakotomey.....	31
Figure 6 : Type de relief dans la Commune.....	32
Figure 7 : Type de sols dans la Commune de Djakotomey	33
2. 1. 4. Occupation des sols dans la Commune de Djakotomey	34
Figure 8 : Occupation du sol en 1989 dans la Commune de Djakotomey	35
Figure 9 : Occupation du sol en 2018 dans la Commune de Djakotomey	36
Figure 10 : Évolution des unités d'occupation de 1995 à 2017.....	37
2. 1. 5. Réseaux hydrographiques	38
Figure 11 : Réseaux hydrographiques dans la Commune de Djakotomey.....	38
2. 1. 6. Caractéristiques humaines et socio-économiques.....	38
2. 1. 6. 1. Caractéristiques de la population de la Commune de Djakotomey	39
Figure 12 : Évolution et caractéristiques de la population de la Commune de Djakotomey.....	39
Figure 13 : Caractéristiques de la population de la Commune de Djakotomey	39

2. 1. 6. 2. Activités socio-économiques	39
2. 2. Présentation de <i>Launaea taraxacifolia</i>	40
2. 2. 1. Description de l'espèce	40
2. 1. 2. Distribution géographique, écologique et phénologique	41
2. 1. 3. Appellation de <i>Launaea taraxacifolia</i> par les groupes sociolinguistiques.....	42
Figure 14: Noms locaux de <i>Launaea taraxacifolia</i> suivant le groupe sociolinguistique	42
3. 4. Importance de <i>Launaea taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey	42
Figure 15 : Importance du <i>Launaea taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey	43
3. 4. 1. Importance alimentaire de <i>Launaea taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey	43
Figure 16 : utilité alimentaire de <i>Launaea Taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey	44
3. 4. 2. Importance médicinale de <i>Launaea taraxacifolia</i>	44
Figure 17: diverses maladies traitées par le <i>Launaea taraxacifolia</i>	44
3. 4. 3. Modes d'usages de <i>Launaea taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey	45
Tableau III : Vertus et recettes relatives à l'utilisation de <i>Launaea taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey	46
3. 4. 4. Fréquence d'utilisation des propriétés médicinales de <i>Launaea taraxacifolia</i>	47
Figure 18: Fréquence d'utilisation des propriétés médicinales de <i>Launaea taraxacifolia</i>	47
3. 4. 5. Fréquence d'utilisation des organes de <i>Launaea taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey	47
Figure 19 : Fréquence d'utilisation des organes de <i>Launaea taraxacifolia</i>	48
3. 4. 6. Approches genres dans l'usage de <i>Launaea taraxacifolia</i>	48
Figure 20: Approches genres dans l'usage du <i>Launaea taraxacifolia</i>	48
3. 4. 7. Fréquence spécifique d'utilisation des propriétés médicinales de <i>Launaea taraxacifolia</i> par les personnes âgées	49

Figure 21: Utilisation des propriétés médicinales de <i>Launaea taraxacifolia</i> chez les personnes âgées dans la commune de Djakotomey	49
3. 4. 8. Commercialisation de <i>Launaea taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey	49
Figure 22 : Revenus moyen saisonniers des ménages	49
Figure 23 : Bénéfice moyen annuel des ménages.....	50
3. 4. 9. Réinvestissement des bénéfices	50
Figure 24 : Réinvestissement des bénéfices selon les ménages	51
Conclusion partielle	52
CHAPITRE III	53
FACTEURS DE DÉGRADATION ET MÉTHODES DE CONSERVATION DE <i>Launaea Taraxacifolia</i> DANS LA COMMUNE DE DJAKOTOMEY	53
3. 1. Facteurs de dégradation de <i>Launaea taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey	53
Figure 25 : Facteurs de dégradation de <i>Launaea Taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey	53
3. 1. 1. Facteurs Naturels	53
3. 1. 1. Facteurs anthropiques	54
3. 2. Conservation de <i>Launaea taraxacifolia</i> dans la Commune de Djakotomey	56
Figure 26 : Type de conservation selon les enquêtés dans la Commune de Djakotomey	56
Figure 27 : Stratégies de conservation de <i>Launaea taraxacifolia</i> par culture	57
3. 3. Analyse des résultats.....	58
Figure 28 : Cadre conceptuel de l'analyse des résultats	58
Conclusion partielle	59
Discussion	60
Conclusion	62
Perspective	63
Bibliographie.....	64
Figures.....	71
Tableaux.....	72

Planche et photos	72
Annexes.....	73
Annexe 1 : Questionnaire d'enquête 1	73
Annexe 2 : Questionnaire d'enquête 2.....	74
Annexe 3 Questionnaire d'enquête 3.....	77
Annexe 4 : Questionnaire d'enquête 4.....	79
Annexe 5 : Note de calcul sur les revenus par ménages enquêtés.....	80
Tables de matières.....	81